

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

*Effiziente Implementierung von Smart Contracts für DApps auf Ethereum Virtual
Machines: Eine Untersuchung zur Funktionsweise und Leistungsoptimierung*

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang *Angewandte Informatik*

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer
2. Gutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von Mareike Sdrojek [569947]

17. November 2024

Danksagung

Mit dieser Arbeit endet für mich ein oft mühsamer Bildungsweg. Nach meinem Abitur, das ich als alleinerziehende Mutter auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte, blieb mir aufgrund der Zulassungsbeschränkungen zunächst der Zugang zum Studiengang „Angewandte Informatik“ an der HTW verwehrt. Im Wintersemester 2019/2020 konnte ich endlich in den gewünschten Studiengang wechseln und hoffte, dass mein Weg nun etwas einfacher würde. Aber es kam anders - Krankheit, Verlust, Pandemie, Lockdowns, chaotisches Homeschooling. Langsam, aber irgendwie ging es dennoch weiter. Dann entschied ich mich erneut Mutter zu werden. Und nun hatte ich mit meinen drei Kindern – Teenie, Toddler und Baby – das perfekte Chaos, um eine Abschlussarbeit zu schreiben.

Bedanken möchte ich mich insbesondere bei Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer und Prof. Dr. Alexander Huhn von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin (HTW), die den Schwerpunkt „Mobile Anwendungen“ mit motivierenden Themen gestalten. Durch das Modul Decentralized Systems erhielt ich die Gelegenheit, mich mit Ethereum zu befassen, was mein Interesse an diesem Thema weiter vertiefte und schließlich zur Idee für diese Abschlussarbeit führte. Ich danke zudem herzlich für die anschließende Übernahme der Betreuung und Begutachtung der Abschlussarbeit.

Besonderer Dank gilt denen, die mich insbesondere in den letzten Wochen und Monaten mit den Kindern und dem Haushalt unterstützt haben. Ohne Babysitter, Haushaltshilfe, den lieben Nachbarn und den Omas, die in den letzten Tagen die großen Kids betreut haben, hätte ich bestimmt nicht nebenbei noch so eine Abschlussarbeit wie diese verfassen können.

Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit untersucht die effiziente Implementierung von Smart Contracts für dezentrale Anwendungen auf Ethereum Virtual Machines (EVM). Die EVM fungiert als dezentrale Ausführungsumgebung und bildet die Grundlage für Smart Contracts, wobei die Gasgebühren eine zentrale Rolle für die Effizienz solcher Anwendungen spielen. Die Arbeit zeigt spezifische Implementierungstechniken, Best Practices und Entwurfsmuster zur Gasoptimierung für Smart Contracts auf und bietet einen ersten Überblick über Methoden zur Entwicklung kosteneffizienter DApps auf der EVM. Die Implementierungstechniken umfassen Aspekte wie Datenspeicherung, Variablenverwaltung, Kontrollstrukturen und weiter effiziente Operationen. Es werden zwei Entwurfsmuster Smart Contracts vorgestellt und anschließend wird auf Teststrategien und -umgebungen zur Qualitätssicherung und Leistungsmessung von Smart Contracts eingegangen. Es erfolgt abschließend die Bewertung und Zusammenfassung der Ergebnisse aus denen Best Practices abgeleitet werden.

Abstract

This bachelor's thesis examines the efficient implementation of smart contracts for decentralized applications on Ethereum Virtual Machines (EVM). The EVM serves as a decentralized execution environment and provides the foundation for smart contracts, where gas fees play a crucial role in the efficiency of such applications. The thesis presents specific implementation techniques, best practices, and design patterns for gas optimization in smart contracts, providing an introductory overview of methods for developing cost-effective DApps on the EVM. The implementation techniques cover aspects such as data storage, variable management, control structures and further efficient operations. Two design patterns for gas-optimized smart contracts are introduced, followed by a discussion of test strategies and environments for quality assurance and performance measurement. Finally, the thesis concludes with an evaluation and summary of results from which best practices are derived.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Einführung in das Thema	1
1.2. Motivation	1
1.3. Zielsetzung und Aufgabenstellung	2
1.4. Relevanz des Themas	2
1.5. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Web 2.0 und Web 3.0	4
2.2. Netzwerkarchitekturen	4
2.2.1. Client-Server-Modell	4
2.2.2. Peer-to-Peer-Modell (P2P)	5
2.3. Blockchain	5
2.3.1. Funktionsweise von Blockchains	5
2.3.2. Allgemeine Merkmale von Blockchains	6
2.4. Ethereum	7
2.4.1. Besonderheit von Ethereum	7
2.4.2. Gas: Die Währung der Rechenleistung in Ethereum	8
2.4.3. Transaktionen im Ethereum-Netzwerk	12
2.4.4. Smart Contracts	13
2.4.5. Token	14
2.5. Ethereum Virtual Machine	15
2.5.1. Architektur und Ausführungskontext - Aufbau	15
2.5.2. Funktionsweise	15
2.5.3. Opcodes	20
2.6. DApps - Decentralized Applications	25
2.7. Solidity	25
3. Anforderungen an Smart Contracts	27
3.1. Funktionale Anforderungen an die Effizienz	27
3.2. Entwurfskriterien	28
3.2.1. Projekt-Setup und mögliche Toolchain für DApps	28
4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts	29
4.1. Einführung	29
4.1.1. Funktionsumfang der Remix IDE	29
4.1.2. Smart Contract Programmierung	30
4.1.3. Beispiel Smart Contract RemixAI	31

Inhaltsverzeichnis

4.1.4.	Token-Standards	32
4.1.5.	Events and Logs	33
4.2.	Effiziente Implementierung - Gaskostenoptimierung	34
4.2.1.	Datenspeicherung und Datentypen	34
4.2.2.	Variablen und Speicherverwaltung	39
4.2.3.	Optimierung Kontrollstrukturen - for-Schleifen	40
4.2.4.	Funktionsparameter und Speicherverwaltung	43
4.2.5.	Effiziente Operationen und Berechnungen	45
4.2.6.	Sonstige Optimierung	48
4.3.	Best Practices und Patterns	49
4.3.1.	Tight Variable Packing-Pattern	49
4.3.2.	Memory Array Building-Pattern	49
5.	Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts	52
5.1.	Testwerkzeuge	52
5.1.1.	Remix - Unit Test Beispiel sol-gpt	55
5.2.	Testnetzwerke	55
5.3.	Testmethoden	56
5.3.1.	Performancetests für Gasverbrauch	56
5.3.2.	CICD	57
6.	Bewertung der Ergebnisse	58
7.	Fazit	59
7.1.	Zusammenfassung	59
7.2.	Beantwortung der Fragestellung	60
7.2.1.	Best Practices	60
7.3.	Ausblick	61
	Quellenverzeichnis	62
8.	Abkürzungsverzeichnis	65
9.	Glossar	I
A.	Appendix	II
A.1.	Veränderte Preise	II
A.2.	Opcodes	III

Abbildungsverzeichnis

2.1. Etherscan Gastracker Low, Average, High 09.11.2024	10
2.2. Etherscan Heatmap 09.11.2024	10
2.3. Etherscan Graph 09.11.2024	10
2.4. Definition Gas - Auszug Yellowpaper	11
2.5. Formale Gasreferenz aus dem Yellowpaper	13
2.6. Opcode-Matrix https://www.ethervm.io	20
4.1. Screenshot Remix IDE	29
4.2. Gaskosten von Remix am Beispiel HelloWorld.sol	32
4.3. Logs https://www.ethervm.io/	33
4.4. Storage Slot SOLC	37
5.1. Hardhat Reporter - Übersicht Gas	54
5.2. Hardhat Konfiguration mit Gaskosten in EURO	54
A.1. Etherscan Gastracker Low, Average, High 11.11.2024	II

Tabellenverzeichnis

2.1. Einheiten von Ethereum	8
2.2. Gasverbrauch nach Transaktionstyp	9
2.3. Arithmetische Operationen - Übersicht aus Github-Repository	21
2.4. Kontrollfluss-Operationen	21
2.5. Stack-, Arbeitsspeicher- und Speicherverwaltung	22
2.6. Systemoperationen	22
2.7. Logische Operationen	23
2.8. Blockoperationen	23
2.9. Umgebungsoperationen	24
2.10. Übersicht Gaskosten [37]	25
4.1. Kostenvergleich <code>newExam(...)</code> und <code>oldExam(...)</code>	35
4.2. Darstellung Variablenbelegung in Storage Slots	36
4.3. Dekodierte Eingaben und ihre Speicherwerte im Hexadezimalformat	37
4.4. Kosten der verschiedenen Variablentypen und Eingaben in Gas	37
4.5. Kostenvergleich <code>encode(...)</code> und <code>decode(...)</code> im <code>EncoderDecoder.sol</code>	38
4.6. Kostenvergleich Zwischenspeicherung der Array-Länge <code>withCaching()</code> und <code>withoutCaching()</code>	42
4.7. Vergleich der Ausführungskosten der Funktionen <code>vanilla_loop()</code> und <code>loop_unchecked_plusplus()</code>	42
4.8. Kostenvergleich <code>loop_unchecked_plusplus()</code> und <code>loop_unchecked()</code>	43
4.9. Kostenvergleich <code>CMemory.add(...)</code> und <code>CCalldata.add(...)</code> mit den jeweiligen Gas-Differenzen.	45
4.10. Kostenvergleich von den Funktionen <code>checkStrict()</code> und <code>checkNonStrict()</code>	45
4.11. Kostenvergleich <code>Require.check1()</code> und <code>Require.check2()</code>	46
4.12. Kostenvergleich <code>modifier-</code> und <code>internal view-Funktion</code>	47

Listings

4.1. HelloWorld.sol	31
4.2. BitCompaction.sol	34
4.3. BitCompaction.sol	35
4.4. CompressingExample.sol	36
4.5. EncoderDecoder.sol	38
4.6. For-Loop i	40
4.7. For-Loop array	41
4.8. GasSavings.sol	41
4.9. vanilla_loop()	42
4.10. loop_lte()	42
4.11. loop_unchecked_plusplus()	43
4.12. loop_unchecked()	43
4.13. CMemory.sol	44
4.14. Calldata.sol	44
4.15. CheckStrict.sol	45
4.16. Requires.sol	46
4.17. Inlined.sol	47
4.18. Modifier.sol	47
4.19. Batching	48
4.20. Store.sol (MemoryArrayBuilding)	50
5.1. testGascosts.js	53
5.2. GasLimit.sol	55
5.3. TestGasLimit.sol	55

1. Einleitung

1.1. Einführung in das Thema

Das Ziel dieser Arbeit ist es, für die Entwicklung von dezentralen Anwendungen einen Überblick zu verschaffen, wie man Smart Contracts für DApps wirtschaftlich durch geringe Gaskosten entwickelt. Bei jeder Ausführung einer Transaktion auf der Ethereum-Blockchain und somit auch bei der Ausführung eines Smart Contract entstehen Gaskosten. Gaskosten werden für verschiedene Rechenoperationen in der Ethereum Virtual Machine, kurz EVM, relevant. Die Art und Weise, wie die Smart Contracts geschrieben werden, beeinflusst die Gesamtkosten. Als Programmiersprache wird in dieser Arbeit Solidity, eine der am weit verbreitetsten Sprache für die Entwicklung von Smart Contracts, verwendet.

Viele Bereiche sind zukünftig von besonderem Interesse. Für die Entwicklung von blockchainbasierten Anwendungen ist solides Wissen über die Funktionsweise der EVM notwendig, damit gute und effiziente Smart Contracts auf einer Blockchain entwickelt werden können. Die Nutzung der Blockchain-Technologie ermöglicht langfristig einen Wegfall von Intermediären in Bereichen, in denen eine Institution wie eine Bank oder Notare notwendig sind. Das Spektrum an Anwendungsgebieten für DApps ist vielfältig und umfasst:

- Online-Rechtsverträge, z.B. für Versicherungen
- die Ausgabe von Wertpapieren, z.B. Anleihen
- dezentrale Wallets und Anwendungen
- Tokenisierung, z.B. von Immobilien
- DeFi (dezentrale Finanz)
- dezentrale Videospiele
- die dezentrale Cloud, die ursprüngliche Berufung von Ethereum
- fungible und anpassbare Token mit dem ERC20-Token
- NFTs mit dem ERC721-Token

[9]

1.2. Motivation

Die Eigenschaften, dass eine Blockchain öffentlich, transparent, sowie ohne zentrale Instanz funktioniert und irreversibel ist, ermöglichen viele neue Anwendungsgebiete. Beispielsweise können Zahlungsprozesse, die derzeit ressourcenintensiv sind und aufgrund vieler Intermediäre nicht kontinuierlich stattfinden, durch Blockchain-Technologie effizienter und schneller abgewickelt werden. Im Kapitalmarkthandel

1. Einleitung

können lange Transaktionszeiten reduziert werden, indem der Datenabgleich automatisiert und die Anzahl der beteiligten Parteien verringert wird. [34]

1.3. Zielsetzung und Aufgabenstellung

Trotz des vielversprechenden Potenzials der Blockchain-Technologie gibt es zahlreiche Herausforderungen bei der Implementierung und dem Betrieb von blockchainbasierten Systemen. Diese Herausforderungen betreffen sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte und beeinflussen die Effizienz und die Kosten solcher Systeme. Da die Ausführung von Smart Contracts mit Gaskosten verbunden ist, haben diese Kosten einen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von blockchainbasierten Anwendungen. Die effiziente Implementierung ist ein wesentliches Ziel, um eine DApp wettbewerbsfähig und praxistauglich zu machen.

Wie können Gaskosten bei der Implementierung von Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain minimiert werden? Das Arbeitsziel ist es, wie eine Gaskostenoptimierung von Smart Contracts auf der EVM zu guten Implementierungen von DApps beitragen kann.

1.4. Relevanz des Themas

Ähnlich wie die Künstliche Intelligenz, die vor einem Jahrzehnt noch kaum diskutiert wurde und heute in vielen Bereichen des Alltags präsent ist, hat auch die Blockchain das Potenzial, in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in verschiedenen Branchen zu spielen. Finanzielle Verluste durch Sicherheitslücken und ineffiziente Programmierung von Anwendungen sind nicht vorteilhaft, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen ist die Fähigkeit sichere und effiziente DApps zu entwickeln. ein entscheidender Faktor für den Erfolg neuer Anwendungen.

1.5. Aufbau der Arbeit

Zum Einstieg wird im Kapitel *Grundlagen* ein Überblick über die im Kontext der Arbeit wichtigsten Eigenschaften und Konzepte der Blockchain-Technologie gegeben. Es werden die Funktionsweise von Ethereum und die Bedeutung des Konzepts von Gas als wesentlicher Mechanismus von Ethereum behandelt. Da das Verständnis der Funktionsweise der Ethereum Virtual Machine und die zugehörigen Opcode das Maß für die Gaskosten und die Programmierung ist, werden die wichtigsten Operation und Speicher beschrieben.

Das Kapitel *Anforderungen an Smart Contracts* widmet sich grob der Analyse der Anforderungen an Smart Contracts im Kontext des Themas *von Smart Contracts für DApps auf Ethereum Virtual Machines: Eine Untersuchung zur Funktionsweise und Leistungs-optimierung*.

Im Kapitel *Implementierung- Techniken für effiziente Smart Contracts* die praktischen Aspekte und die Umsetzung von Smart Contracts im Kontext der Gaskosten erläutert

1. Einleitung

und deren Gaskosten aufgezeigt. Es wird die Nutzung der Remix IDE erklärt und ein Beispiel für einen Smart Contract gegeben. Anschließend werden die Optimierungsstrategien behandelt, wie z.B. die Wahl geeigneter Datentypen, die Optimierung von Schleifen und die Minimierung des Speicherverbrauchs. Abschließend werden noch Entwurfsmuster genannt.

Das Kapitel *Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts* geht auf Testmethoden ein, die empfehlenswert sind, um die Funktionalität der implementierten Smart Contracts zu überprüfen. Es werden Tools und Frameworks erläutert, die für den Einsatz relevant sind. Es werden Tools und Frameworks beschrieben, die sich als besonders hilfreich bei der Testdurchführung erweisen, sowie Testnetzwerke, die es ermöglichen, Smart Contracts unter realitätsnahen Bedingungen zu prüfen.

Nach der *Bewertung der Ergebnisse* fasse ich im Kapitel *Fazit* die Best Practices zusammen, die das Thema dieser Arbeit abrunden.

2. Grundlagen

2.1. Web 2.0 und Web 3.0

Web 2.0 und Web 3.0 repräsentieren unterschiedliche Phasen in der Entwicklung des Internets. Web 1.0, die erste Phase, war ein statisches Internet, das hauptsächlich zum Lesen von Inhalten und zum Einkaufen diente. Mit dem Aufkommen sozialer Netzwerke wie Facebook und YouTube in den 2000er Jahren entstand Web 2.0. Diese Phase ermöglichte es den Nutzern, interaktive Inhalte zu erstellen und sich aktiv an Online-Plattformen zu beteiligen. Die Monetarisierung von Web 2.0 erfolgte hauptsächlich durch gezielte Werbung, wobei Plattformen wie Facebook und Google einen erheblichen Teil der Einnahmen generierten. Web 3.0, die nächste Phase des Internets, zielt darauf ab, die Macht von den großen Plattformen zurückzugewinnen und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. **Dezentralisierung** und **digitales Eigentum** sind die Grundpfeiler von Web 3.0. Blockchain-Technologie spielt eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung des digitalen Eigentums. NFTs, die als digitale Eigentumszertifikate fungieren, ermöglichen es, digitale Assets zu bewerten und zu handeln.

Web 3.0 verspricht eine **gerechtere** und **transparentere** digitale Welt, in der die Nutzer ihre Daten besitzen und monetarisieren können. Es ermöglicht die Entstehung neuer Geschäftsmodelle und die Umverteilung des im Internet generierten Wertes. Die Digitalisierung der Wirtschaft, das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz sind wichtige Säulen von Web 3.0. [9]

2.2. Netzwerkarchitekturen

2.2.1. Client-Server-Modell

Das Client-Server-Modell ist der verbreitetste Ansatz im Web 2.0 für verteilte Systeme. Hier stellt der Server Ressourcen und Funktionen bereit, während der Client diese nutzt. Die Kommunikation erfolgt dabei über standardisierte Protokolle, bei denen der Client auf die Antwort des Servers wartet. **Vorteile:**

- Einfache Rollentrennung
- Gut beherrschbare Kommunikation [25]

Nachteile:

- Schwierige parallele Aufrufe
- Blockierte Clients bei Anfragen

2. Grundlagen

Asynchrone, nicht-blockierende Mechanismen helfen, diese Einschränkungen zu überwinden.

2.2.2. Peer-to-Peer-Modell (P2P)

Im P2P-Modell agieren Peers gleichberechtigt, ohne zentrale Instanz. Jeder Peer kann sowohl als Client als auch als Server fungieren, wobei die Last gleichmäßig verteilt wird.

Vorteile:

- Keine Single Points of Failure
- Hohe Robustheit und Skalierbarkeit

Nachteile:

- Komplexe Verwaltung und Koordination
- Potenzielle Sicherheitsrisiken durch direkte Verbindungen

[4]

Das P2P-Modell findet vor allem in Blockchain-Technologien Anwendung.

2.3. Blockchain

2.3.1. Funktionsweise von Blockchains

Die Grundlage jeder Blockchain ist ein **P2P-Netzwerk**, das alle Teilnehmer miteinander verbindet und die Übertragung von Transaktionen sowie verifizierten Blöcken über ein standardisiertes Protokoll ermöglicht. Diese Transaktionen werden in Form von **Nachrichten** versendet und repräsentieren Zustandsübergänge, die durch **Konsensregeln** definiert sind. Diese Regeln bestimmen, was einen gültigen Zustandsübergang ausmacht und welche Elemente in einer Transaktion enthalten sind. Die **Zustandsmaschine** verarbeitet die Transaktionen gemäß diesen Regeln.

Die geminteten¹ Blöcke fungieren als Journal für alle verifizierten und akzeptierten Zustandsübergänge. Um die Kontrolle über die Blockchain dezentral zu gestalten, müssen alle Teilnehmer zusammenarbeiten, um die Konsensregeln durchzusetzen. Dies wird durch **Konsensalgorithmen** ermöglicht, die auf einem **Anreizsystem** basieren, um die Integrität der Zustandsmaschine zu sichern. Die Softwareimplementierungen, die diese Funktionen bereitstellen, werden als **Clients** bezeichnet und sind in Ausführungs- und Konsensclients unterteilt.[3]

Typische Schritte in der Funktionsweise einer Blockchain sind:

- **Transaktionsanfragen:** Eine neue Transaktion wird an das Netzwerk gesendet.
- **Blockbildung:** Die Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst, wobei jeder Block einen Header mit dem Hash des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und eine Nonce enthält.

¹Abschließende Verifizierung von Transaktionen mittels Konsensmechanismus auf einem Block

2. Grundlagen

- **Mining:** Miner lösen komplexe Rechenaufgaben, um einen Block zur Blockchain hinzuzufügen.
- **Blockvalidierung:** Der Block wird an das Netzwerk gesendet und von den anderen Knoten validiert.
- **Blockchain-Erweiterung:** Nach erfolgreicher Validierung wird der Block an die Blockchain angehängt, wodurch die Kette chronologisch erweitert wird.

Ein Block ist die grundlegende Einheit einer Blockchain und enthält mehrere Transaktionen, die nach dem Mining-Prozess an bestehende Blöcke angehängt werden. Eine Transaktion ist der kleinste Teil eines Blockchain-Datensatzes und stellt eine autorisierte Anfrage zur Datenänderung dar. Knoten im Netzwerk verwenden Public-Key-Kryptographie zur Autorisierung der Signatur des Absenders (Private Key). Ist der Inhalt valide, wird die Transaktion in den Block aufgenommen[21].

Jeder Knoten im Netzwerk hat eine kryptografisch verifizierte Kopie des neuesten geminteten Blocks[21]. Alle Transaktionen werden an die verschiedenen Knoten in der Blockchain übertragen[5]. Die Knoten, die an der Validierung von Transaktionen beteiligt sind, werden als **Miner** bezeichnet. Diese führen die Konsensmechanismen durch und validieren die Transaktionen. Ein **Merkle-Root-Hash** verknüpft den Blockinhalt mit dem Header des Blocks. Der Hash des vorhergehenden Blocks gewährleistet, dass die Blöcke in der Blockchain miteinander verbunden sind[21].

Für jede Transaktion auf der Ethereum-Blockchain fallen Gebühren an, die mit Gas gezahlt werden. Gas ist eine Recheneinheit zur Messung der Kosten, wobei die Transaktionskosten vom aktuellen Markt abhängen; je höher der Preis, desto teurer die Transaktion. Gas fungiert als eigene virtuelle Währung mit einem Wechselkurs zum Ether²[3].

2.3.2. Allgemeine Merkmale von Blockchains

Eine Blockchain stellt eine Datenstruktur dar, die eine permanente Chronik von Transaktionen in Blöcken speichert. Sie ist dezentral und basiert auf asymmetrischer Kryptographie, wodurch Sicherheit und Betrieb gewährleistet sind. Jeder Block ist unveränderlich und kryptografisch mit jedem anderen Block verbunden[21]. Jeder Knoten des Netzwerks besitzt eine exakte Kopie des Ledgers, ein digitales Kontobuch, das die Hashwerte der Transaktionsaufzeichnungen enthält.

Für die Modifizierung von Datensätzen muss je nach Konsensalgorithmus ein bestimmter Teil der Netzwerkteilnehmer zustimmen. Dieses System ist darauf ausgelegt, dass jeder teilnehmen kann, und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen alle Teilnehmer den Inhalten vertrauen müssen, ohne dass eine zentrale Autorität erforderlich ist[21].

Ein zentrales Problem in der digitalen Währung ist das **Double-Spending**, der Versuch, dieselbe digitale Währungseinheit mehrfach auszugeben. Die Blockchain bietet einen Lösungsansatz für dieses Problem durch ihren dezentralen und transparenten Charakter[13].

²Währung von Ethereum

2. Grundlagen

Die wesentlichen Eigenschaften einer Blockchain sind:

- **Dezentralisierung:** Keine zentrale Instanz kontrolliert oder verwaltet das Netzwerk.
- **Transparenz:** Alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar und können von jedem Knoten im Netzwerk betrachtet werden.
- **Unveränderlichkeit:** Einmal in die Blockchain aufgenommene Daten sind praktisch unveränderbar.
- **Sicherheit:** Kryptographische Verfahren wie Hashing und digitale Signaturen gewährleisten die Integrität der Daten.

Eine Blockchain ist ständig zeitgestempelt, aktualisiert und nach Datenblöcken organisiert. Sie wird durch ein allgemein bekanntes Computerprotokoll geregelt und verfügt über ein Belohnungssystem, das die Teilnehmer motiviert, das System fortzusetzen[9].

2.4. Ethereum

Vitalik Buterin³ veröffentlichte 2014 das Whitepaper

„**Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.**“

Er beschreibt zu Beginn die Funktionsweise von Bitcoin und weist auf einige seiner Schwächen hin und erläutert seine eigenen Absichten für die Entwicklung von Ethereum:

"The intent of Ethereum is to create an alternative protocol for building decentralized applications, providing a different set of tradeoffs that we believe will be very useful for a large class of decentralized applications, with particular emphasis on situations where rapid development time, security for small and rarely used applications, and the ability of different applications to very efficiently interact, are important." [10]

Ethereum wurde als vielseitige und programmierbare Blockchain entwickelt, die mit Hilfe der EVM komplexen Code in Form von Smart Contracts [3] ausführt. Sie gilt als die erste programmierbare Blockchain⁴ [9]. Über Transaktionsanfragen können alle Teilnehmer beliebige Berechnungen über Smart Contracts initiieren, die von anderen Nodes validiert und ausgeführt werden. Dies führt zu Zustandsänderungen, die im Netzwerk verbreitet und in der Blockchain gespeichert werden. Ethereum dient somit als Infrastruktur für zahlreiche Projekte, darunter dezentrale Anwendungen (DApps) [9].

2.4.1. Besonderheit von Ethereum

Der Hauptunterschied zur Bitcoin-Blockchain (Blockchain 1.0) besteht darin, dass im Ethereum-Netzwerk Smart Contracts ausgeführt werden können und auf Basis

³Entwickler russischer Herkunft, wohnhaft in Kanada, geboren am 31. Januar 1994 Wikipedia

⁴Blockchain 2.0

2. Grundlagen

dieser Smart Contracts dezentrale Anwendungen, sogenannte DApps (decentralized Applications), funktionieren. Smart Contracts sind selbstausführende „Verträge“, deren Bedingungen direkt im Code festgelegt sind. Der ERC-20 Smart Contracts Standard ist ein Beispiel dafür, wie ein Smart Contract in Ethereum funktioniert. [5] [3]

2.4.2. Gas: Die Währung der Rechenleistung in Ethereum

„Ether is the main internal crypto-fuel of ethereum“[10]

Die Rolle von Ether (ETH)

Die Währungseinheit von Ethereum wird Ether genannt und mit *ETH* abgekürzt. Die kleinstmögliche Einheit ist Wei⁵. Ether ermöglicht es Miner zu bezahlen, um mit der EVM Transaktionen durchführen oder mit Smart Contracts interagieren zu können. Die Gebühren werden Gas genannt und in der Einheit Gwei⁶ ausgedrückt, wobei 1 Gwei = $10^{-9}ETH$. sind.[9]

Eine Bezeichnung der Einteilung in Zwischenheiten zeigt folgende Tabelle [10]

Einheit	Name
1	wei
10^{12}	szabo
10^{15}	finney
10^{18}	ether

Tabelle 2.1.: Einheiten von Ethereum

Gaspreise und ihre Dynamik

Gaspreise sind nicht statisch und schwanken alle 14 Sekunden je nach Netzwerküberlastung. Zu den Hauptfaktoren, die Gaspreise beeinflussen, gehören die Nachfrage nach Blockspace und die aktuellen Gaspreise. Wenn mehr Benutzer Transaktionen durchführen möchten, steigt der Preis für Gas, da Miner für die Bearbeitung ihrer Transaktionen priorisiert werden. Aktuelle Gaspreise können auf Plattformen wie Etherscan⁷ verfolgt werden.

Die Gesamtkosten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen.

- **Basiskosten**

Wird vom Netzwerk festgelegt und muss für eine Transaktion gezahlt werden,

⁵benannt nach dem Kryptographen Wei Dai

⁶„Giga“

⁷https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice

2. Grundlagen

z.B. 21 000 Gas für eine Transaktionsausführung , 32 000 Gas Erstellung eines Accounts erstellen

- **Prioritätskosten**
optionales "Trinkgeld", soll Nodes motivieren die Transaktion aufzunehmen
- **Gaseinheiten**
siehe Tabelle 2.2: Komplexere Aktionen verbrauchen mehr Gas als einfache

Die Formel zur Berechnung der Gaskosten lautet:

$$\text{Gasgebühr} = \text{Verbrauchte Gaseinheiten} \times (\text{Basiskosten} + \text{Prioritätskosten})$$

Die meisten Wallets berechnen den Gasverbrauch der Smart Contracts und zeigen ihn auf eine einfache Weise an. Es gibt einige fixe Kosten, die immer anfallen und zusätzliche Kosten je nach Programmierung der Smart Contracts sowie sonstigen Anwendungsfällen.

Transaktionstyp	Gaseinheiten
Senden von ETH	21 000
Senden von ERC-20-Token	65 000
Übertragung von NFT	84 904
Tauschen auf Uniswap	184 523

Tabelle 2.2.: Gasverbrauch nach Transaktionstyp

Diese Tabelle zeigt die variierenden Gasverbrauchswerte, die Benutzer beim Senden oder Interagieren mit verschiedenen Token berücksichtigen müssen. Es ist wichtig, dass Benutzer die Gasgebühren vor der Durchführung einer Transaktion genau abschätzen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.[33]

2. Grundlagen

Transaktionskosten mit Gaspreis - Ein Berechnungsbeispiel

Abbildung 2.1.: Etherscan Gastracker Low, Average, High 09.11.2024

Abbildung 2.2.: Etherscan Heatmap 09.11.2024

Abbildung 2.3.: Etherscan Graph 09.11.2024

Beispielberechnung der Transaktionskosten

Gegeben:

- **Gaslimit:** 21 000 Gas
- **Gaspreis:** 11,556 Gwei (AVG- Preis aus 2.1)
- **ETH-Preis in USD:** \$3,077.32
- **Umrechnungskurs:** 1 USD = 0.9329 EUR

Transaktionskosten (Gwei) = 21 000 × 11.556 = 242.676 Gwei

Transaktionskosten (ETH) = $\frac{242.676}{10^9} = 0,000242676$ ETH

Transaktionskosten (USD) = 0,000242676 × 3077.32 = 0,7468 USD

Transaktionskosten (EUR) = 0,7468 × 0,9329 = 0,6967 EUR

Ergebnis: Die Transaktionskosten betragen ca. 0.75 USD oder 0.70 EUR .

Stand: 9.11.2024 22:25 Uhr

Die Bedeutung von Gas

5. GAS AND PAYMENT

In order to avoid issues of network abuse and to sidestep the inevitable questions stemming from Turing completeness, all programmable computation in Ethereum is subject to fees. The fee schedule is specified in units of *gas* (see Appendix [C](#) for the fees associated with various computation).

Abbildung 2.4.: *Definition Gas - Auszug Yellowpaper*

Gas ist mehr als ein Maß für Transaktionskosten. Gas und die damit verbundenen Gebühren sichern die Integrität des Ethereum-Netzwerks, d.h. es ist auch ein Sicherheitsmechanismus für das Netzwerk. Durch die Anforderung von Gebühren für die Verarbeitung von Transaktionen wird das Risiko von überlastenden, betrügerischen Aktivitäten minimiert. Ein Angreifer müsste erhebliche Ressourcen aufwenden, um das Netzwerk zu überlasten, was aufgrund der Kosten für Gas unwirtschaftlich ist. Dies schützt das Netzwerk vor ressourcenintensiven Berechnungen und potenziellen Denial-of-Service-Angriffen. Bevor eine Transaktion einer Blockchain hinzugefügt wird, wird diese validiert. Miner erhalten für das Validieren und Hinzufügen eine Entschädigung. Diese Validierungsgebühren (in Gas) variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Forks⁸ und Variablen. Der aktuelle Gaspreis variiert je nach Nachfrage nach Blockspace und wird in ETH pro Gas gemessen. Je höher die Nachfrage, desto höher der Gaspreis. Die Größe von *calldata* spielt eine wichtige Rolle für den Gaspreis. Jedes Byte in *calldata* kostet Gas: Ein Byte mit dem Wert 0 kostet 4 Gas, während andere Bytes 16 Gas kosten (vor der Hardfork Istanbul betrug der Preis 64 Gas pro Byte). Jede Transaktion hat intrinsische Kosten von 21 000 Gas. Bei der Erstellung eines Contracts kommen weitere 32 000 Gas hinzu. Diese Kosten müssen vor der Ausführung eines Opcodes oder Transfers bezahlt werden. Es gibt statische und dynamische Ausführungskosten. Die statischen Ausführungskosten sind für jeden Opcode gleich. Diese Kosten werden zum Zeitpunkt der Ausführung berechnet und sind für alle Ausführungsarten gleich. Sie können sich jedoch durch zukünftige Hardforks ändern. Einige Anweisungen erfordern abhängig von ihren Parametern mehr Arbeit und verursachen daher dynamische Kosten. Diese Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab und können sich auch mit neuen Hardforks ändern. Die dynamischen Ausführungskosten sind detailliert in der Ethereum-Dokumentation auf ethereum.org⁹ sowie auf evm.codes¹⁰ beschrieben.[20] Eine vollständige Übersicht der Kosten der Opcodes befindet sich im Anhang in Tabelle A.1. Zu den Operationen, die kein Gas kosten, gehören das Lesen von Zustandsvariablen, wie das Abfragen des Kontostands

⁸„Forks entstehen, wenn größere technische Aktualisierungen oder Änderungen am Netzwerk vorgenommen werden müssen – sie gehen in der Regel aus Ethereum-Verbesserungsvorschlägen (EIPs) hervor und ändern die „Regeln“ des Protokolls. <https://ethereum.org/de/history/>“

⁹ethereum.org

¹⁰evm.codes

2. Grundlagen

über `<address>.balance` oder `this.balance`, sowie das Lesen von Blockvariablen wie `tx` oder `sg`. Ebenso kosten das Aufrufen von reinen Funktionen und das Lesen von Opcodes in der Inline-Assembly kein Gas.

Operationen, die Gas kosten sind das Senden von Ether, das Erstellen von Contracts und das Ändern von Zustandsvariablen. Außerdem wird Gas verbraucht, wenn ein Event gesendet wird, eine nicht-reine Funktion aufgerufen wird oder ein Contract durch `Selfdestruct` zerstört wird. Low-Level-Aufrufe sowie das Schreiben von Opcodes in der Inline-Assembly sind ebenfalls mit Gaskosten verbunden.[37] Das Verständnis der Datenrepräsentation von Solidity¹¹ in der EVM, die Art und Weise, wie die EVM Daten und ihre Assembler-Implementierung speichert, ist entscheidend, um den Funktionsmechanismus von Solidity zu verstehen und die Gaskosten genau abschätzen zu können.

Beispielsweise kostet der Opcode `SSTORE` etwa 20.000 Gas, was etwa dem 5.000-fachen eines einfachen arithmetischen Opcodes(3 bis 5 Gas) entspricht. Im Gegensatz dazu kostet der Opcode `SLOAD` etwa 200 Gas, also das 100-fache einer einfachen arithmetischen Operation. [37]

2.4.3. Transaktionen im Ethereum-Netzwerk

Eine Transaktion ist eine autorisierte Anfrage zur Änderung von Daten auf einer Blockchain. Diese Anfrage kann verschiedene Formen annehmen, wie z. B. die Überweisung von Kryptowährungen, die Ausführung eines Smart Contracts oder die Aktualisierung von Informationen in einem dezentralisierten Ledger. [21] Transaktionen sind signierte Nachrichten, die von externen Konten (EOAs) stammen und in der Blockchain gespeichert werden. Sie lösen Zustandsänderungen in der EVM aus und können Smart Contracts ausführen. Eine spezielle RLP-Codierung (Recursive Length Prefix) wird verwendet, um Transaktionen effizient zu serialisieren. Jede Transaktion enthält eine Vielzahl von Feldern wie Nonce, Gaspreis, Gaslimit, Empfängeradresse, Wert und optionale Daten, die jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen. Jede Transaktion muss eine bestimmte Menge an Gas bereitstellen, die für ihre Ausführung verwendet wird, um den Hauptmechanismus sicherzustellen. Wenn das Gas während der Ausführung aufgebraucht wird, wird die Transaktion gestoppt und alle Änderungen rückgängig gemacht. Die bereits verbrauchten Gasgebühren sind verloren, was den Sender dazu zwingt, das Gaslimit realistisch zu setzen.

Die Nonce zählt die Anzahl der bestätigten Transaktionen von einem Konto und verhindert doppelte Transaktionen. Der Gaspreis wird vom Sender in Wei festgelegt und bestimmt, wie viel er pro Gaseinheit zu zahlen bereit ist. Das Gaslimit legt die maximale Gasmenge fest, die für die Transaktion verwendet werden kann.

Sobald eine Transaktion vom Sender signiert ist, wird sie über das Peer-to-Peer-Netzwerk von Ethereum verbreitet. Mithilfe eines Flood-Routing-Protokolls erreicht die Transaktion innerhalb von Sekunden Nodes weltweit, die Kopien der Transaktion speichern und weiterleiten. [3]

¹¹Programmiersprache für Smart Contracts

2. Grundlagen

The fee schedule G is a tuple of scalar values corresponding to the relative costs, in gas, of a number of abstract operations that a transaction may effect.

Name	Value	Description
G_{zero}	0	Nothing paid for operations of the set W_{zero} .
G_{jumpdest}	1	Amount of gas to pay for a JUMPDEST operation.
G_{base}	2	Amount of gas to pay for operations of the set W_{base} .
G_{verylow}	3	Amount of gas to pay for operations of the set W_{verylow} .
G_{low}	5	Amount of gas to pay for operations of the set W_{low} .
G_{mid}	8	Amount of gas to pay for operations of the set W_{mid} .
G_{high}	10	Amount of gas to pay for operations of the set W_{high} .
$G_{\text{warmaccess}}$	100	Cost of a warm account or storage access.
$G_{\text{accesslistaddress}}$	2400	Cost of warming up an account with the access list.
$G_{\text{accessliststorage}}$	1900	Cost of warming up a storage with the access list.
$G_{\text{coldaccountaccess}}$	2600	Cost of a cold account access.
G_{coldload}	2100	Cost of a cold storage access.
G_{sset}	20000	Paid for an SSTORE operation when the storage value is set to non-zero from zero.
G_{sreset}	2900	Paid for an SSTORE operation when the storage value's zeroness remains unchanged or is set to zero.
R_{clear}	4800	Refund given (added into refund counter) when the storage value is set to zero from non-zero. The refund amount is defined as $G_{\text{sreset}} + G_{\text{accessliststorage}}$.
$G_{\text{selfdestruct}}$	5000	Amount of gas to pay for a SELFDESTRUCT operation.
G_{create}	32000	Paid for a CREATE operation.
$G_{\text{codedeposit}}$	200	Paid per byte for a CREATE operation to succeed in placing code into state.
$G_{\text{initcodeword}}$	2	Paid per word of the initcode at the beginning of a deploy transaction, a CREATE, or a CREATE2 operation.
$G_{\text{callvalue}}$	9000	Paid for a non-zero value transfer as part of the CALL operation.
$G_{\text{callstipend}}$	2300	A stipend for the called contract subtracted from $G_{\text{callvalue}}$ for a non-zero value transfer.
$G_{\text{newaccount}}$	25000	Paid for a CALL or SELFDESTRUCT operation which creates an account.
G_{exp}	10	Partial payment for an EXP operation.
G_{expbyte}	50	Partial payment when multiplied by the number of bytes in the exponent for the EXP operation.
G_{memory}	3	Paid for every additional word when expanding memory.
G_{lxcreate}	32000	Paid by all contract-creating transactions after the <i>Homestead</i> transition.
$G_{\text{lxdatazero}}$	4	Paid for every zero byte of data or code for a transaction.
$G_{\text{lxdatanonzero}}$	16	Paid for every non-zero byte of data or code for a transaction.
$G_{\text{transaction}}$	21000	Paid for every transaction.
G_{log}	375	Partial payment for a LOG operation.
G_{logdata}	8	Paid for each byte in a LOG operation's data.
G_{logtopic}	375	Paid for each topic of a LOG operation.
$G_{\text{keccak256}}$	30	Paid for each KECCAK256 operation.
$G_{\text{keccak256word}}$	6	Paid for each word (rounded up) for input data to a KECCAK256 operation.
G_{copy}	3	Partial payment for *COPY operations, multiplied by words copied, rounded up.
$G_{\text{blockhash}}$	20	Payment for each BLOCKHASH operation.

Abbildung 2.5.: Formale Gasreferenz aus dem Yellowpaper

2.4.4. Smart Contracts

Der Kryptologe Nick Szabo prägte den Begriff Smart Contracts bereits in den 1990ern. Das Konzept der Smart Contracts hat sich insbesondere durch Ethereum weiterentwickelt. Sie sind die grundlegenden Bausteine der Anwendungsebene von Ethereum. [17] Smart Contracts sind geschlossene, unveränderliche Programme auf der Blockchain, die spezifischen Aktionen auf der EVM ausführen können. [3] Sie bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, die durch Programmierfähigkeiten, Vorstellungen und gegebenenfalls rechtliche Rahmenbedingungen begrenzt sind. Für die Einbindung externer Informationen sind Orakel erforderlich [9].

Ein Smart Contract ist ein computergestütztes Transaktionsprotokoll, das die im „Vertrag“ festgelegten Bedingungen automatisch ausführt. Die Hauptziele dabei sind die Sicherstellung, dass allgemeine Vertragsbestimmungen – wie Zahlungsmodalitäten, Pfandrechte, Vertraulichkeit und Durchsetzung – erfüllt werden, das Risiko böswilliger oder zufälliger Abweichungen zu minimieren und den Bedarf an vertrauenswürdigen Vermittlern zu reduzieren. [27] „Das Potential für die Nutzung intelligenter Verträge ist nahezu unbegrenzt“ [9] Die Ausführung von Smart Contracts auf Ethereum ist

2. Grundlagen

deterministisch und an den Zustand der Blockchain sowie den Kontext der auslösenden Transaktion gebunden [3]. Jeder kann eigene Smart Contracts entwickeln, um spezifische Funktionen zu realisieren [15].

Lebenszyklus eines Smart Contracts

Smart Contracts werden in Hochsprachen wie z.B. Solidity geschrieben und anschließend in Low-Level-Bytecode übersetzt. Eine Ausführung eines Smart Contracts ist nur möglich, wenn er von einer Transaktion aufgerufen wurde. Sie laufen niemals von alleine und können auch nicht parallel ausgeführt werden. Smart Contracts arbeiten in einer hochgradig beschränkten und minimalistischen Ausführungsumgebung, der EVM. Um Kosten durch Programmierfehler zu vermeiden, ist es von besonderem Interesse und sehr wichtig, Smart Contracts ohne negative Nebeneffekte zu entwickeln. [3]

2.4.5. Token

Token können durch die Verwendung von Smart Contracts erzeugt werden und werden. Sie werden ebenfalls auf einer Blockchain ausgeführt. Sie stellen digitale Geldeinheiten dar, die keine eigene Blockchain besitzen, sondern eine andere nutzen, typischerweise die Ethereum-Blockchain. Auf Ethereum können innovative digitale Token entwickelt werden, die besondere Eigenschaften aufweisen. [9] Token stellen einen Vermögenswert oder einen Nutzen dar und können gehandelt oder getauscht werden. Im Gegensatz zu Altcoins¹² nutzen Token in der Regel eine bereits bestehende Blockchain. Das Herausbringen eines Tokens benötigt keine Änderung des zugrunde liegenden Protokolls und ist leichter herauszubringen als Altcoins. Um einen neuen Token zu erstellen kann man auf einer Standardvorlage basierenden Ansatz verfolgen. Dieser Prozess dauert nur wenige Stunden. [21] Ein Beispiel für Token und eine ABI-Spezifikation sind die ERC-20 Token, die fungible digitalen Token. ERC-20-Token haben die gleiche ABI¹³, wodurch ein Handeln an denselben Börsen aufgrund der gemeinsamen Schnittstelle möglich ist. Die zugrunde liegende Spezifikation eines einzelnen Tokens kann jedoch völlig unterschiedlich sein und ist im jeweiligen Bytecode definiert ist. [21]

¹²Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind

¹³Application Binary Interface

2.5. Ethereum Virtual Machine

Die Ethereum Virtual Machine ist eine globale Instanz eines Computers. Sie wird als gemeinsamer Zustand im gesamten Ethereum-Netzwerk betrieben, wobei jeder Knoten eine lokale Kopie der EVM hält, um Smart Contracts zu validieren [3]. Da die EVM der kanonische¹⁴ Computer des Netzwerks ist, einigen sich alle Teilnehmer auf ihren Zustand.

Die EVM übernimmt das Deployment und die Ausführung von Smart Contracts. Für einfache Werttransfers zwischen zwei EOAs ist sie nicht erforderlich, bei allen anderen Interaktionen jedoch ist eine durch die EVM berechnete Zustandsaktualisierung erforderlich. Die EVM aktualisiert den Zustand gemäß den Vorgaben des Ethereum-Protokolls, indem sie die gültigen Zustandsübergänge durch die Ausführung von Smart Contracts berechnet [3]. Sie verwendet eine Reihe von Opcode-Anweisungen, um bestimmte Aufgaben auszuführen. 140 einmaligen Opcodes machen es möglich, dass die EVM turingvollständig ist.[15] Der Code wird in Bytecode kompiliert und kann dann auf der von Minern bereitgestellten nicht-virtuellen Computerhardware laufen. [21] Als dezentrale Cloud fungiert die EVM für die Entwicklung, Speicherung und das Hosting aller Arten von dezentralen Anwendungen in der Blockchain. [9]

2.5.1. Architektur und Ausführungskontext - Aufbau

Die EVM-Architektur ist stackbasiert. Alle Speicherwerte haben eine Wortgröße von 256 Bit und werden in einem Stack abgelegt. Der Grund für die Wortgröße ist, dass native Hashoperationen und Operationen mit elliptischen Kurven unterstützt werden können.[21]

Die EVM verfügt über unterschiedliche Speicher:

- **Calldata** read-only für Programmcode, der mit dem Bytecode des auszuführenden Smart Contracts geladen wird.
- **Memory** flüchtiger Arbeitsspeicher, bei dem jede Speicherstelle explizit mit null initialisiert wird. Unendlich erweiterbares Array. Analogie: RAM
- **Storage** read-write, persistent, Teil des Ethereum-Zustands und ist Null initialisiert.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Umgebungsvariablen und Daten, die während der Ausführung zur Verfügung stehen. [3]

2.5.2. Funktionsweise

So wie andere virtuelle Maschinen auch, wird durch die VM ein Abstraktionsgrad zwischen dem ausführenden Code und der ausführenden Maschine erzeugt. Die EVM ist auf vielen Nodes auf der ganzen Welt verteilt.[15]

Als Rechenwerk bietet die EVM eine Abstraktion für Berechnungen und Speicher, ähnlich einer JVM (Java Virtual Machine). Die EVM nutzt einen eigenen Bytecode-Befehlssatz,

¹⁴Kanonisch (lateinisch *canonicus* „regelgerecht“; vom griechischen *kanonikós*), bedeutet „den Regeln entsprechend“. Weitere Informationen unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisch>.

2. Grundlagen

der aus Smart-Contract-Programmiersprachen erzeugt wird. Die Ausführungsreihenfolge der EVM wird extern organisiert, da sie kein internes Scheduling besitzt. Clients durchlaufen verifizierte Blocktransaktionen, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der Smart Contracts ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass die EVM als Single-Thread-Maschine fungiert. Ohne direkte Systemschnittstelle und ohne Hardwaresupport ist sie eine vollständig virtuelle Maschine und keine physische Einheit mit einer direkten Schnittstelle [3]. In der EVM beziehen alle Befehle ihre Parameter vom Stack, mit Ausnahme des Befehls `PUSHx`, der seine Parameter direkt aus dem Code liest. Jede Anweisung erwartet bestimmte Eingaben auf dem Stack und liefert Rückgabewerte, die ebenfalls auf den Stack gelegt werden [20].

Codeausführung

Der Code besteht aus mehreren Bytes, wobei jedes Byte eine bestimmte Operation repräsentiert. Allgemein ist die Codeausführung eine Endlosschleife, die darin besteht, die Operation am aktuellen Programmzähler (PC), der bei Null beginnt, auszuführen und anschließend zu inkrementieren, bis das Codeende erreicht ist, ein `STOP`- oder `RETURN`-Befehl gelesen wird oder ein Fehler auftritt.

Diese Operationen haben Schreibzugriff auf die o.g. unterschiedlichen Arten von Speichern.

Der Code hat Zugriff auf den Wert, den Sender und Daten der Eingangsnachrichten, als auch auf die Daten des Block Headers. Ebenfalls kann der Code ein Byte-Array von Daten als Ausgabe zurückgeben.

Das formale Ausführungsmodell von EVM-Code ist einfach: Während die virtuelle Maschine von Ethereum läuft, kann ihr vollständiger Berechnungszustand durch das Tupel

`(block_state, transaction, message, code, memory, stack, pc, gas)`

beschrieben werden, wobei `block_state` der globale Zustand, der alle Account-Informationen sowie die Salden als auch die Speicherung enthält.

Ausführungsumgebung

Bei der Ausführung eines Smart Contracts erstellt die EVM einen *Kontext*. Dieser umfasst mehrere Datenbereiche, die jeweils einen spezifischen Zweck erfüllen. Zusätzlich beinhaltet der Kontext Variablen wie den Programmzähler (PC), den aktuellen Aufrufer (Caller), den aufgerufenen Vertrag (Callee) und die aktuelle Adresse des ausgeführten Codes.

Code Hier werden Anweisungen gespeichert. Die persistenten Daten sind Teil des "Contract Account State Field". Die Code-Bereiche von Externally owned accounts (EOAs) sind leer. Code sind die Bytes, die von der EVM während der Ausführung des

2. Grundlagen

Smart Contracts gelesen, interpretiert und ausgeführt werden. Der Code ist unveränderlich aber er kann mit den Anweisungen `CODESIZE` und `CODECOPY` gelesen werden. Die Anweisungen `EXTCODESIZE` und `EXTCODECOPY` ermöglichen es, dass der Code eines Contracts von den anderen Contracts gelesen werden kann.

Der Program Counter (PC) liest die Instruktionen, die im Code gespeichert sind und als nächstes gelesen werden sollen. In der Regel wird er um ein Byte inkrementiert, um auf die nächste Anweisung zu verweisen.

Ausnahmen hiervon sind:

- `PUSHx`: Diese Anweisung ist länger als ein einzelnes Byte und veranlasst den Program Counter seinen Parameter zu überspringen.
- `JUMP`: Diese Anweisung erhöht nicht den Wert des Program Counters, sondern ändert den Programmzähler an eine Position, die durch den oberen Rand des Stacks festgelegt ist.
- `JUMPI`: Diese Anweisung verhält sich ähnlich wie `JUMP`, jedoch nur, wenn die Bedingung erfüllt ist (ein Code-Wert ungleich Null). Andernfalls wird der Program Counter wie bei anderen Befehlen inkrementiert.

Jede Ausführungsrunde wird durch das Setzen des Program Counters PC auf die n-te Position im Befehlssatz der EVM gesteuert. Jede Instruktion hat ihre eigene Definition im Bezug auf die Ausführung für das o.g. Tupel.

Befehl	Beschreibung
<code>ADD</code>	Liest <code>POP</code> zwei Elemente vom Stack und fügt die Summe der beiden Elemente zum Stack hinzu <code>PUSH</code> . Reduziert das Gas um 1 und inkrementiert den Programmzähler PC um 1.
<code>SSTORE</code>	Nimmt die oberen beiden Elemente vom Stack <code>POP</code> und fügt das zweite Element an dem vom ersten angegebenen Index in den Contract Storage hinzu. Reduziert das Gas um 200 und inkrementiert den Programmzähler PC um 1.

[10]

Der Stack ist eine Liste von 32-Byte-Elementen und wird zum Speichern der Ein- und Ausgaben von Smart-Contract-Anweisungen verwendet. Für jeden Aufrufkontext wird ein Stack erstellt, der bei Beendigung des Aufrufkontexts zerstört wird. Der Stack hat derzeit eine Höchstgrenze von 1024 Werten. Alle Anweisungen interagieren mit dem Stack. Änderungen können mit den Stack-Anweisungen wie `PUSH1`, `POP`, `DUP1`, or `SWAP1` erfolgen. [20]

Memory Memory ist nicht persistent und wird nach dem Aufrufkontext zerstört (ephemeral). Zu Beginn wird der memory-Speicher der EVM auf 0 initialisiert. Lesen und

2. Grundlagen

Schreiben erfolgt mit den Befehlen MLOAD bzw. MSTORE, es kann aber auch mit anderen Befehlen wie CREATE oder EXTCODECOPY darauf zugegriffen werden. [20]

Storage Ein „long-term“-Speicher für die Contracts als Key-Value-Store, dessen Keys und Values je 32 Bytes lang sind. Dieser Speicher ist im Gegensatz zu den o.g. persistent, d.h. über die Berechnung hinaus. Storage ist der persistente Speicherung von Smart Contracts. Jeder vom Contract geschriebene Wert bleibt über den Abschluss eines Aufrufs hinaus erhalten. Nur wenn die SELFDESTRUCT-Anweisung ausgeführt oder der Wert auf 0 geändert wird, wird der Contract nicht gespeichert. Das Lesen gespeicherter Bytes aus einem ungeschriebenen Schlüssel gibt ebenfalls 0 zurück. Jeder Contract hat seinen eigenen Storage und kann den Storage eines anderen Contracts nicht lesen oder verändern.

Mit folgenden Anweisungen kann der Speicher gelesen und geschrieben werden. SLOAD and SSTORE [20].

Calldata Daten, die im Kontext einer Smart-Contract-Transaktion an eine Transaktion gesendet werden, befinden sich hier. Bei Erstellung eines Contracts wäre calldata der Konstruktorcode des neuen Contracts. Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Ausführung eines Contracts eine xCALL Anweisung auch eine interne Transaktion erzeugt. calldata ist immutable und kann mit den Opcodes CALLDATALOAD, CALLDATASIZE und CALLDATACOPY gelesen werden. [20]

Return Data Rückgabe der Werte des Smart Contracts nach Aufruf. Aufrufe sind über die Opcodes RETURN und REVERT möglich und können vom aufrufenden Contract mit RETURNDATASIZE und RETURNDATACOPY gelesen werden. [20]

Smart Contracts auf der EVM

Ein Smart Contract besteht aus einer Reihe von Anweisungen, die jeweils als Opcode der EVM ausgeführt werden. Die EVM verarbeitet diese Anweisungen sequentiell, ausgenommen Sprungbefehle wie JUMP und JUMPI. Bei unzureichendem Gasguthaben wird die Anweisung abgebrochen, und der REVERT-Opcode sorgt für die Rückerstattung ungenutzter Gasgebühren. Nutzt man diesen Opcode nicht, wird das gesamte Gas verbraucht. Falls eine Transaktion zurückgesetzt wird, kehren alle damit verbundenen Zustandsänderungen in den vorherigen Zustand zurück [19, 20].

2. Grundlagen

Funktionsweise einer EVM bei Transaktionsausführung eines Smart Contracts

1. Instanziierung der EVM.
2. EVM wird mit allen relevanten Informationen bezüglich des Blocks und der Transaktion versorgt
3. Der Programmcode des Contracts wird in den ROM(calldata) der EVM geladen
4. Program- Counter(PC): auf Null setzen
5. Arbeitsspeicher Memory: mit Nullen füllen
6. Block- und Umgebungsvariablen setzen:
Das für die Ausführung verfügbare Gas wird als Schlüsselvariable gesetzt. Das Gas, entspricht der Gasmenge, die der Sender zu Beginn der Transaktion gezahlt hat
7. Codeausführung: Reduzierung der Gasmenge, oder „Out of Gas“-Exception(OOG), falls Gas leer → Transaktionsabbruch ↔ keine Zustandsänderung, nur die Nonce wird erhöht und das Ether-Guthaben wird reduziert, um den Begünstigten dieses Blocks die Ressourcen zu bezahlen, die für die Ausführung (bis zum Haltepunkt) aufgewendet wurden.

Zusätzlich hat die EVM Zugriff auf Account-Informationen wie Adressen und Guthaben sowie auf Blockinformationen wie die Blocknummer und den aktuellen Gaspreis [3]. Nachdem Smart Contracts kompiliert wurden, wird der entstandene Bytecode als eine Anzahl von EVM-Opcodes ausgeführt, die standardmäßige Stackoperationen wie XOR, AND, ADD, SUB etc. ausführen. Des Weiteren gibt es Blockchain-spezifische Stack-Operationen, wie ADDRESS, BALANCE, BLOCKHASH [17].

2. Grundlagen

2.5.3. Opcodes

Opcodes, Kurzschreibweise für Operationscodes, sind atomare Operationen, die durch das Ethereum-Protokoll spezifiziert sind, siehe Yellowpaper¹⁵. Sie repräsentieren eine vorkompilierte Version des Solidity-Codes und geben die spezifischen Operationen an, die der Smart Contract auf der EVM ausführen kann [21]. Jeder auf der EVM ausgeführte Opcode wird auf jedem Knoten im Ethereum-Netzwerk verarbeitet [37]. Es gibt zwei Arten von Opcodes, die sich hinsichtlich ihrer Gaskosten unterscheiden:

- **Opcodes mit statischen Gaskosten:** Eine Übersicht dieser statischen Gaskosten findet sich in der Dokumentation hier.
- **Opcodes mit dynamischen Gaskosten:** Eine detaillierte Beschreibung der dynamischen Gaskosten ist ebenfalls in der Dokumentation¹⁶ zu finden.

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	-	-	-	-
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	-	-	-	-	-
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F
A0	A1	A2	A3	A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B0	B1	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F0	F1	F2	F3	F4	F5	-	-	-	-	FA	-	-	FD	-	FF

Abbildung 2.6.: Opcode-Matrix <https://www.etherum.io>

Der EVM-Befehlssatz umfasst nachfolgende Operationen. Eine Gruppierung der Opcodes sieht folgendermaßen aus:

- Arithmetische und bitweise logische Operationen
- Abfragen zum Ausführungskontext
- Stack-, storage- und memory-Speicherzugriff
- Operationen zur Programmsteuerung
- Logging, Aufrufe und andere Operatoren

¹⁵<https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>

¹⁶gas.md

2. Grundlagen

Eine vollständige Übersicht der Gaskosten für alle EVM-Operationen befindet sich im Anhang in Tabelle A.1.

Befehlssatz

Arithmetische Operationen

Befehl	Beschreibung
ADD	Addiert die oberen zwei Elemente des Stack.
MUL	Multipliziert die oberen zwei Elemente des Stack.
SUB	Subtrahiert die oberen zwei Elemente des Stack.
DIV	Ganzzahldivision der oberen zwei Elemente des Stacks.
SDIV	Vorzeichenbehaftete Ganzzahldivision.
MOD	Modulo-Operation.
SMOD	Vorzeichenbehaftete Modulo-Operation.
ADDMOD	Addition modulo einer beliebigen Zahl.
MULMOD	Multiplikation modulo einer beliebigen Zahl.
EXP	Exponentielle Operation.
SIGNEXTEND	Erweitert die Länge einer vorzeichenbehafteten Ganzzahl im Zweierkomplement.
SHA3	Berechnet den Keccak-256-Hash eines Blocks im Speicher.

Tabelle 2.3.: *Arithmetische Operationen - Übersicht aus Github-Repository*

Kontrollfluss-Operationen Instruktionen für die Programmsteuerung:

Befehl	Beschreibung
STOP	Beendet die Ausführung.
JUMP	Setzt den PC auf einen beliebigen Wert.
JUMPI	Ändert bedingt den PC.
PC	Wert des PCs vor der Erhöhung.
JUMPDEST	Markiert gültiges Sprungziel.

Tabelle 2.4.: *Kontrollfluss-Operationen*

2. Grundlagen

Stack Operationen

Befehl	Beschreibung
POP	Entfernt das oberste Element vom Stack.
MLOAD	Lädt ein Wort aus memory.
MSTORE	Speichert ein Wort in memory.
MSTORE8	Speichert ein Byte in memory.
SLOAD	Lädt ein Wort aus dem storage des Contracts.
SSTORE	Speichert ein Wort im storage des Contracts.
MSIZE	Gibt die Größe des aktiven Speichers in Bytes zurück.
PUSHx	Legt ein x-Bit-Element auf den Stack ($x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 32$)
DUPx	Dupliziert das x-te Stack-Element ($x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 16$)
SWAPx	Tauscht das 1. und (x+1)-te Stack-Element ($x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 16$)

Tabelle 2.5.: Stack-, Arbeitsspeicher- und Speicherverwaltung

Systemoperationen Opcodes für das programausführende System:

Befehl	Beschreibung
LOGx	Logeintrag mit x Topics hinzufügen, ($x \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 4$)
CREATE	Erstellt neuen Account mit zugehörigem Code
CALL	Führt einen Nachrichtenaufruf in einem anderen Account durch, d.h. führt den Code eines anderen Accounts aus.
CALLCODE	Führt einen Nachrichtenaufruf in diesem Account mit dem Code eines anderen Accounts durch.
RETURN	Beendet die Ausführung und gibt Ausgabedaten zurück.
DELEGATECALL	Führt einen Nachrichtenaufruf in diesen Account mit dem Code eines anderen Account durch, behält jedoch die aktuellen Werte für Sender und Wert bei.
STATICCALL	Führt einen statischen Nachrichtenaufruf in einen Account durch.
REVERT	Beendet die Ausführung, setzt Statusänderungen zurück, gibt aber Daten und verbleibendes Gas zurück.
INVALID	Die bezeichnete ungültige Anweisung.
SELFDESTRUCT	Beendet die Ausführung und registriert den Account zur Löschung.

Tabelle 2.6.: Systemoperationen

2. Grundlagen

Logische Operationen Opcodes für Vergleiche und bitweise Logik:

Befehl	Beschreibung
LT	Kleiner-als-Vergleich.
GT	Größer-als-Vergleich.
SLT	Vorzeichenbehafteter Kleiner-als-Vergleich.
SGT	Vorzeichenbehafteter Größer-als-Vergleich.
EQ	Gleichheitsvergleich.
ISZERO	Einfacher NOT-Operator.
AND	Bitweise AND-Operation.
OR	Bitweise OR-Operation.
XOR	Bitweise XOR-Operation.
NOT	Bitweise NOT-Operation.
BYTE	Ruft ein einzelnes Byte aus einem vollwertigen 256-Bit-Wort ab.

Tabelle 2.7.: *Logische Operationen*

[18]

Blockoperationen

Befehl	Beschreibung der Rückgabe
BLOCKHASH	Hash eines der 256 zuletzt abgeschlossenen Blöcke
COINBASE	Adresse des Begünstigten für die Blockbelohnung
TIMESTAMP	Zeitstempel des Blocks
NUMBER	Blocknummer
DIFFICULTY	Schwierigkeit des Blocks
GASLIMIT	Gaslimit des Blocks

Tabelle 2.8.: *Blockoperationen*

2. Grundlagen

Umgebungsoperationen Opcodes für den Umgang mit Informationen der Ausführungsumgebung: [18]

Befehl	Beschreibung (der Rückgabe)
GAS	Menge des verfügbarem Gas (nach Abzug dieser Anweisung).
ADDRESS	Adresse des ausführenden Account.
BALANCE	Guthaben eines beliebigen Accounts.
ORIGIN	Adresse des EOAs, das diese EVM-Ausführung initiiert hat.
CALLER	Adresse des Aufrufers, der unmittelbar für diese Ausführung verantwortlich ist.
CALLVALUE	Ether-Betrag, der vom CALLER eingezahlt wurde.
CALLDATALOAD	Eingabedaten, die vom CALLER gesendet
CALLDATASIZE	Größe der Eingabedaten zurück.
CALLDATACOPY	Kopiert die Eingabedaten in den Speicher.
CODESIZE	Codegröße, des aktuell in der Umgebung ausgeführten Codes.
CODECOPY	Kopiert aktuellen in Umgebung ausgeführt Code in den Speicher.
GASPRICE	Gaspreis, der von der ursprünglichen Transaktion angegeben wurde.
EXTCODESIZE	Codegröße eines beliebigen Accounts zurück.
EXTCODECOPY	Kopiert den Code eines beliebigen Accounts in den Speicher.
RETURNDATASIZE	Gibt die Größe der Ausgabedaten aus dem vorherigen Aufruf in der aktuellen Umgebung zurück.
RETURNDATACOPY	Kopiert die Ausgabedaten aus dem vorherigen Aufruf in den Speicher.

Tabelle 2.9.: *Umgebungsoperationen*

Überichten aus dem Github-Repository [18]

2. Grundlagen

Häufig verwendete Opcodes und ihre entsprechende Gaskosten

Operation	Gas	Art der Operation
ADD/SUB	3	Arithmetik
MUL/DIV	5	Arithmetik
ADDMOD/MULMOD	8	Arithmetik
AND/OR/XOR	3	Logik
LT/GT/SLT/SGT/EQ	3	Logik
POP	2	Stack
PUSH/DUP/SWAP	3	Stack
MLOAD/MSTORE	3	Speicher
JUMP	8	Kontrollfluss
JUMPI	10	Kontrollfluss
SLOAD	200	Speicher
SSTORE	5000/20000	Speicher
BALANCE	400	Umgebung
CREATE	32000	System
CALL	25000	System

Tabelle 2.10.: Übersicht Gaskosten [37]

2.6. DApps - Decentralized Applications

Die Entwicklung dezentraler Anwendungen erfordert eine Kombination aus Frontend-Technologien und Smart-Contract-Programmierung. Für die Gestaltung benutzerfreundlicher Oberflächen bieten sich Frontend-Frameworks wie Vue, Angular oder React an. Diese Frameworks ermöglichen es Entwicklern, interaktive und responsive Benutzeroberflächen zu erstellen, die mit der Blockchain-Infrastruktur kommunizieren können. Während für das Frontend verschiedene Optionen zur Verfügung stehen, konzentriert sich diese Arbeit bei der Programmierung von Smart Contracts ausschließlich auf die Hochsprache Solidity. Im Folgenden werden spezifische Konzepte und Aspekte von Solidity hervorgehoben, die besonders relevant für die Optimierung von Gasgebühren sind. Diese Optimierungen sind von entscheidender Bedeutung, da sie direkt die Effizienz und Kosteneffektivität der Smart Contracts beeinflussen. Durch die gezielte Betrachtung dieser Aspekte soll ein grundlegendes Verständnis für die Entwicklung gaseffizienter Smart Contracts erarbeitet werden, was in der ressourcenbeschränkten Umgebung der Ethereum Virtual Machine nützlich ist.

2.7. Solidity

Solidity ist eine Programmiersprache für Ethereum Smart Contracts und wurde von Dr. Gavin Wood¹⁷ entwickelt. Sie ist speziell für die EVM konzipiert und zeichnet

¹⁷Co-Founder Ethereum und Founder Polkadot(Parachain) und Verfasser des Ethereum Yellowpapers

2. Grundlagen

sich durch ihre statische Typisierung aus. Das Hauptprodukt des Solidity-Projekts ist der Compiler `solc`, der Solidity-Code in EVM-Bytecode übersetzt. Zudem verwaltet das Projekt den wichtigen ABI-Standard für Smart Contracts.[3] Die Sprache vereint Einflüsse verschiedener Programmiersprachen. Von C++ übernimmt Solidity Elemente wie die Syntax für Variablendeklarationen, `for`-Schleifen, Funktionsüberladung und Typkonvertierungen. Der Einfluss von JavaScript wurde zwar seit Version 0.4.0 reduziert, bleibt aber in der Funktionsdefinition mit dem Schlüsselwort `function` erkennbar. Python hat ebenfalls Spuren in Solidity hinterlassen, insbesondere in Form von Modifikatoren (ähnlich den Python-Dekoratoren), Mehrfachvererbung, C3-Linearisierung und dem `Super`-Schlüsselwort. Auch die Zuweisungs- und Kopiersemantik von Wert- und Referenztypen wurde von Python übernommen. Solidity unterstützt Konzepte wie Vererbung, Bibliotheken und komplexe benutzerdefinierte Typen. Diese Kombination von Eigenschaften macht Solidity zu einer leistungsfähigen und flexiblen Sprache für die Entwicklung von Smart Contracts auf der Ethereum-Plattform. Durch die Integration von Elementen aus verschiedenen Programmiersprachen bietet Solidity Entwicklern eine auf die spezifischen Anforderungen von Blockchain-Anwendungen zugeschnittene Umgebung. [31]

3. Anforderungen an Smart Contracts

Aufgrund der Komplexität des Themas erfolgt keine praktische Implementierung in Form einer DApp. Der Fokus liegt deswegen auf den relevanten Aspekten, die für kosteneffiziente und leistungsfähige dezentrale Anwendungen entscheidend sind. Eine Überlegung hinsichtlich der Effizienz ist die klare Definition dessen, was der Smart Contract tatsächlich leisten soll. Dazu gehört die Analyse der spezifischen Aufgaben, die der Smart Contract ausführen soll, sowie die Identifikation der verschiedenen Anwendungsfälle, die er unterstützen muss. Effiziente Smart Contracts sind so optimiert, dass die für die Ausführung notwendigen Ressourcen und Kosten auf ein Minimum beschränkt sind. Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Smart Contracts spielt immer die Gaseffizienz, da jede Operation Gas verbraucht und somit die Transaktionskosten beeinflusst. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage, wie Gaskosten effektiv minimiert werden können. Wichtig ist, gasintensive Operationen zu identifizieren und die Optimierungsmöglichkeiten zu kennen. Nur so ist es möglich, die Effizienz der Smart Contracts zu steigern. Wie die Effizienz von Smart Contracts zu verbessern und die Gaskosten zu minimieren sind, wird in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

3.1. Funktionale Anforderungen an die Effizienz

Folgende Methoden und Anforderungen bilden die Grundlage für einen Smart Contract, der sowohl leistungsfähig als auch kosteneffizient ist.

- **Minimierung der Storage-Speicherzugriffe**
Speicheroperationen, die mit hohen Gaskosten verbunden sind, meiden, denn jeder Speicherzugriff verursacht Kosten, die die Gesamteffizienz beeinträchtigen.
- **Reduzierung der Code-Komplexität**
Einfache, direkte Implementierungen bevorzugen, um Ausführungsgeschwindigkeit zu steigern und Gaskosten zu senken. Vermeidung überflüssiger Berechnungen und Redundanzen.
- **Effizienter Umgang mit externen Speicherressourcen**
Ein sparsamer Umgang mit Speicherressourcen, da Speicher auf der Blockchain teurer ist als auf anderen Datenbanken.
- **Datentypwahl und sorgfältige Variablenverwaltung**
- **Anzahl der Transaktionen minimieren**
Transaktionen so gering wie möglich halten, da diese mit 21 000 Gas erheblichen Einfluss auf die Gesamteffizienz haben.
- **Off-Chain-Berechnungen**
Komplexe Berechnungen außerhalb der Blockchain durchführen und Ergebnisse

3. Anforderungen an Smart Contracts

in einer einzigen Transaktion übermitteln, um Rechenressourcen und Kosten zu reduzieren.

3.2. Entwurfskriterien

Allgemeine Prinzipien der Softwareentwicklung und „Best Practices“ sind bereits beim Entwurf zu berücksichtigen. Ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung ist auch bei DApps das Code-Design und die Architektur. Komplexe Funktionen sollten in kleinere, wiederverwendbare Komponenten zerlegt werden. Dies fördert die Modularität und erleichtert sowohl die Wartung als auch das Verständnis des Codes. Es sollte möglich sein, einen Smart Contract zu aktualisieren, ohne die bestehende Funktionalität zu beeinträchtigen. Zur Überprüfung der Sicherheitsmechanismen sollten Code-Analysen und Tests durchgeführt werden, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich zur Gaskostenoptimierung im Hinblick auf die Effizienz sind auch Speicheroptimierungen wichtig, da das Speichern auf der Blockchain teurer ist als auf Alternativen. Beim Testen sollten verschiedene Ansätze verfolgt werden, wie z.B. Unit-Tests, um einzelne Komponenten eines Smart Contracts isoliert zu testen, sowie Integrationstests, um zu überprüfen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenarbeiten. Abschließend sollte man eine Simulation in Betracht ziehen und ggf. ein Testnetzwerk wie Ganache und Simulatoren nutzen, um reale Bedingungen nachzubilden.

3.2.1. Projekt-Setup und mögliche Toolchain für DApps

Für die Entwicklung und das Testen von Smart Contracts stehen verschiedene Tools und Frameworks zur Verfügung. Die Einrichtung einer lokalen Ethereum-Blockchain, beispielsweise mit Geth (Go-Ethereum), ermöglicht das Testen und Debuggen von Smart Contracts in einer kontrollierten Umgebung. Ganache bietet zudem ein leicht einzurichtendes lokales Testnetzwerk und ermöglicht schnelle Tests ohne eine öffentliche Blockchain. Weitere wichtige Tools sind Truffle, ein umfangreiches Entwicklungsframework für Ethereum, sowie MetaMask, eine Browser-Wallet zur Interaktion mit dem Netzwerk. Für die Entwicklung selbst liefert Remix IDE ¹ eine vollständige web- und desktopbasierte Lösung, Bereitstellung, Debugging und Testen von Smart Contracts. Ein Vorteil von Remix ist, dass die Gasgebühren von Smart Contracts direkt berechnet werden können. Darüber hinaus ermöglicht der Zugriff auf Bibliotheken wie `web3.js` und `ethers.js` ² die Interaktion mit Ethereum und erweitert damit die Möglichkeiten.

¹Remix Projekt

²`web3.js` und `ethers.js`

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

Dieses Kapitel beschreibt ein praktische Aspekte für die Implementierung von Smart Contracts. Es wird kurz die Remix IDE erläutert und ein einfaches Beispiel für einen Smart Contract gegeben. Anschließend werden wichtige Grundlage im Kontext der Sicherheit und Effizienz bei der Implementierung von Smart Contract erläutert und ggf. die Gaskosten analysiert. In Bezug zu einigen erwähnten Implementierungsmethoden werden dann ausgewählte Patterns vorgestellt und abschließend auf die Best Practices der Smart Contract Implementierung eingegangen.

4.1. Einführung

4.1.1. Funktionsumfang der Remix IDE

Abbildung 4.1.: Screenshot Remix IDE

Die Remix IDE unterstützt den gesamten Prozess von der Erstellung und Kompilierung bis zur Bereitstellung und Interaktion mit Smart Contracts und bietet umfassende Tools zum Debuggen, Testen und Analysieren. Sie bietet dafür eine Vielzahl von Tools und Modulen, die sich in folgende Bereiche gliedern:

- **Hauptmodule** wie Datei-Explorer, Plugin-Manager, Terminal und Editor.

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

- **Solidity-Module** einschließlich Compiler, Debugger und Analysatoren.
- **Unit Testing** durch Plugins und Bibliotheken wie Chai und Mocha.
- **Integration externer Tools** wie Hardhat, Truffle und Slither.
- **Anleitungen** zur Erstellung und Bereitstellung von Contracts und Debugging.
- **Zusätzliche Funktionen** wie Vyper-Unterstützung und Community-Support.

[35]

4.1.2. Smart Contract Programmierung

Smart Contracts in Solidity ähneln Klassen der objektorientierten Sprachen. Persistente Daten werden in Zustandsvariablen gespeichert und Funktionen können diese Variablen ändern. Funktionsaufrufe auf einem anderen Contract führen zu einem EVM-Funktionsaufruf und ändern den Kontext, sodass die Zustandsvariablen im aufrufenden Contracts unzugänglich sind. Verträge und Funktionen müssen explizit aufgerufen werden, damit etwas passiert. Es gibt keine automatischen Funktionsaufrufe (Cron-Jobs) in Ethereum. Jeder Contract kann Deklarationen von Zustandsvariablen, Funktionen, Modifiern, Events, Fehlern, Structs und Enums enthalten. Es gibt auch spezielle Arten von Contracts, wie `libraries` und `interfaces`. [12] Die Erstellung von Smart Contracts ist von außen über Transaktionen möglich oder innerhalb der Solidity-Contracts. Browserbasierte IDEs wie Remix unterstützen den Entwicklungsprozess mithilfe von UI-Elementen. Eine Möglichkeit, Verträge auf Ethereum programmatisch zu erstellen, ist die JavaScript-API `web3.js`. Sie verfügt über eine Funktion namens `web3.eth.Contract`, die die Erstellung von Verträgen erleichtert. Wenn ein Contract erstellt wird, wird sein Konstruktor (Schlüsselwort `constructor`) einmal ausgeführt. Ein Konstruktor ist optional und nur ein Konstruktor ist erlaubt, d.h. Überladung wird nicht unterstützt. Nach dem Konstruktoraufruf wird der endgültige Code des Contracts in der Blockchain gespeichert. Der Code umfasst alle `public`- und `external`-Funktionen, sowie alle Funktionen, die von dort aus erreichbar sind. Er enthält nicht den Konstruktorcode oder `internal`-Funktionen, die nur von Konstruktor aufgerufen werden. Wenn ein Smart Contract einen anderen Smart Contract erstellen will, muss der Quellcode (und die Binärdatei) des erstellten Smart Contracts dem Ersteller bekannt sein, d.h. zyklische Abhängigkeiten sind bei der Erstellung unmöglich. [32] Die Solidity-Dokumentation ist zu finden auf <https://soliditylang.org/>.

4.1.3. Beispiel Smart Contract RemixAI

Es ist möglich, die RemixAI via Kommandozeilenbefehl sol-gpt nach einem einfachen Smart Contract Beispiel zu fragen. Folgender HelloWorld-Contract zeigt einen einfachen Aufbau eines Smart Contracts:

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity >=0.4.22 < 0.9.0;
3
4 contract HelloWorld {
5
6     string private message;
7
8     event MessageSet(string oldMessage, string newMessage);
9
10    constructor() {
11        setMessage("Hello World", msg.sender);
12    }
13
14    function setMessage(string memory newMessage, address _sender)
15    internal {
16        // Only allow the contract to call this function (self-call)
17        require(_sender == tx.origin, "Only the contract itself can call
18        this function.");
19
20        string memory oldMessage = message;
21
22        if(bytes(newMessage).length > 0){
23            message = newMessage;
24
25            emit MessageSet(oldMessage, newMessage);
26        }
27    }
28 }
```

Listing 4.1: HelloWorld.sol

Erläuterung zum Contract:

Das Smart Contract-Beispiel 4.1 wird als Contract mit dem Namen HelloWorld definiert und enthält die zwei Funktionen getMessage() und setMessage(). Wenn ein leerer String als Nachricht gesetzt wird, wird die Transaktion rückgängig gemacht und ein Fehler ausgegeben. Beim Ändern der Nachricht wird ein Ereignis ausgelöst. Funktionen und Daten, die in den Contracts gesammelt werden, sind der Zustand. Es werden Zustandsvariablen definiert, wie hier message als String. Die Werte der Zustandsvariablen werden dauerhaft im Contractspeicher hinterlegt und entsprechende Schlüsselwörter wie public, private, internal definieren den Zugriff. Der Konstruktor wird verwendet, um die Contractdaten zu initialisieren.

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

Abbildung 4.2.: Gaskosten von Remix am Beispiel HelloWorld.sol

4.1.4. Token-Standards

Die Implementierungen auf der Ethereum-Blockchain profitieren von verschiedenen ERC-Standards, die spezifische Vorteile bieten, sogenannten Token. Der ERC-20-Token-Standard zeichnet sich durch seine Effizienz bei Transaktionen aus, wodurch schnellere Bestätigungen und eine effiziente Interaktionen mit anderen Tokens ermöglicht werden. Er fördert somit einheitliche und schnelle Transaktionen und bietet damit eine verbesserte Effizienz im Blockchain-Ökosystem [22].

NFTs (Non-Fungible Tokens) oder auch ERC-721-Token bieten eine hohe Sicherheit und einzigartige Identität für digitale Assets. Der ERC-1155-Token kombiniert die Vorteile von ERC-20 und ERC-721, indem er verschiedene Token-Typen innerhalb eines Smart Contracts unterstützt. Diese Kombination optimiert nicht nur die Effizienz der Transaktionen, sondern auch die Sicherheit, indem separate Smart Contracts reduziert und Transaktionen gebündelt werden. [7] Die Vorteile des ERC20-Token-Systems im Überblick:

- Einheitliche und schnelle Transaktionen
- Effizientere Transaktionsbestätigungen
- Die in ERC-20 implementierte Funktion hilft dem Web-Client, effizienter und schneller mit anderen Token und der Blockchain zu interagieren

[16] Die Spezifikation der ERC-20 Schnittstelle in Solidity sieht folgendermaßen aus. Tokens können gaseffizient sein, müssen es aber nicht. Ein Beispiel für ein gaseffizientes Vertragsdesign ist der ERC-1155-Token-Standard. Er bietet eine vielseitige und kostengünstige Lösung für die Verwaltung mehrerer Token-Typen innerhalb eines einzigen Contracts.[14]

4.1.5. Events and Logs

Events und Logs sind essentielle Komponenten von Smart Contracts und bieten Einblick in die Funktionsweise, da sie bestimmte Zustände oder Aktivitäten, die während der Ausführung eines Smart Contracts auftreten, protokollieren. Sie werden in Solidity-Code geschrieben und als Funktionen implementiert. Sie sind eine zuverlässige Quelle für die Nachverfolgung und Fehlersuche und sind deswegen unerlässlich, um potentielle Sicherheitsprobleme zu erkennen.

Events dienen zur Erfassung von Ereignissen und sind eine praktische Schnittstelle, die von der EVM zur Verfügung gestellt wird. Sie ermöglichen es, Informationen in die Blockchain zu schreiben, die gut analysierbar und gaseffizienter sind, als das Speichern in öffentlichen Speichervariablen in Smart Contracts. Immer wenn ein Ereignis ausgelöst wird, wird das Protokoll in die Blockchain geschrieben. Es gibt drei Hauptverwendungszwecke von Events und Logs

- **Smart Contracts** nutzen Events, um Werte an der Benutzeroberfläche wiederzugeben
- **Asynchrone Datentrigger**, z.B. kann ein Event verwendet werden, wenn eine Zahlung erfolgt ist, um die externe Datenquelle zu aktualisieren.
- **Kostengünstiger Speicher**, im Vergleich zu Memory, Storage und Calldata, siehe 4.3

[37, 6, 11]

Logs in Solidity sind eine spezielle Datenstruktur sowie ein spezieller Speichermechanismus für Events. Smart Contracts können nicht direkt auf sie zugreifen. Sie dienen dazu, die Leistung und Nutzung eines Smart Contracts zu verfolgen und geben Auskunft darüber, was in Transaktionen und Blöcken stattfindet. Durch ihre Unzugänglichkeit für Smart Contracts sind sie billiger zu emittieren. Durch die Überwachung der Logs kann der Code optimiert und sichergestellt werden, dass der Smart Contract so effizient wie möglich läuft. Der zugehörige Opcode lautet LOGn. [6, 11]

A0	LOG0	offset	length						LOG0(memory[offset:offset+length])	fires an event
A1	LOG1	offset	length	topic0					LOG1(memory[offset:offset+length], topic0)	fires an event
A2	LOG2	offset	length	topic0	topic1				LOG2(memory[offset:offset+length], topic0, topic1)	fires an event
A3	LOG3	offset	length	topic0	topic1	topic2			LOG3(memory[offset:offset+length], topic0, topic1, topic2)	fires an event
A4	LOG4	offset	length	topic0	topic1	topic2	topic3		LOG4(memory[offset:offset+length], topic0, topic1, topic2, topic3)	fires an event

Abbildung 4.3.: Logs <https://www.ethervm.io/>

Logs Gaskosten

Logs kosten weniger als Contract Storage. Jedes Byte der Logs kostet 8 Gas, während eine Variable im Contract Storage 20.000 Gas für 32-Bytes kostet. [37]

4.2. Effiziente Implementierung - Gaskostenoptimierung

Die folgenden Beispiele wurden in der Remix IDE v0.57.1 evaluiert. Die Gaskosten entsprechen der Cancun ¹ Compiler-Version: 0.8.0. Die Angabe der Kosten in den Tabellen erfolgt immer in der Einheit Gas.

4.2.1. Datenspeicherung und Datentypen

Effiziente Datentypwahl und Variablendeklaration

Da die EVM eine Speicherstruktur in 256-Bit-Worten verwendet, ist die Nutzung von 256-Bit-Variablen wie `uint256` besonders effizient und reduziert die Kosten für die Auffüllung des Speichers. Variablen ähnlicher Größe sollten daher in aufeinanderfolgender Reihenfolge angeordnet werden, um die Speicherplatznutzung zu optimieren. Dies maximiert die Effizienz der Storage Slots und spart zusätzlich Gas. Üblicherweise werden in Smart Contracts 256-Bit-Variablen wie `uint256` oder andere 32-Byte-Typen verwendet, da die EVM für diesen Speicherplatz ausgelegt ist. Kleinere Variablen wie `uint8` benötigen dagegen eine Nullauffüllung durch die EVM, was zu zusätzlichen Gaskosten führt [37].

Die Deklaration von Speichervariablen selbst verursacht keine Kosten, da Solidity dabei lediglich den Speicherplatz reserviert. Erst wenn Werte in diese Variablen geschrieben werden, entstehen Gaskosten.

Bit-Compaction

Die Größe der an die Ethereum-Blockchain gesendeten Daten wird mittels Bit-Compaction-Format für externe Parameter reduziert. Obwohl beim Entpacken wieder zusätzliche Gaskosten entstehen, werden die Gaskosten dennoch minimiert.

Durch die Konkatenation der Parameter eines Funktionsaufruf kann die Belastung der aufrufenden Daten verringert werden. Die Ausführungskosten könnten sich etwas erhöhen, aber mit einer Verringerung der Basiskosten kann dennoch Gas eingespart werden.

```
1 contract BitCompaction {
2     function oldExam(uint64 a, uint64 b, uint64 c, uint64 d) public {
3     }
4
5     function newExam(uint256 packed) public {
6     }
7 }
```

Listing 4.2: *BitCompaction.sol*

Ein Smart Contract sieht beispielsweise wie folgt aus:

¹The highly anticipated Ethereum Cancun upgrade was finally completed on March 13, 2024, marking a significant hard fork upgrade for Ethereum in 2024.

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.3;
3
4 contract BitCompaction {
5     struct Values {
6         uint64 a;
7         uint64 b;
8         uint64 c;
9         uint64 d;
10    }
11
12    Values public values;
13
14    function oldExam(uint64 _a, uint64 _b, uint64 _c, uint64 _d) public {
15        values.a = _a;
16        values.b = _b;
17        values.c = _c;
18        values.d = _d;
19    }
20
21    function newExam(bytes32 packed) public {
22        values.a = uint64(uint256(packed >> 192));
23        values.b = uint64(uint256(packed >> 128));
24        values.c = uint64(uint256(packed >> 64));
25        values.d = uint64(uint256(packed));
26    }
27
28    function packValuesToHex(uint64 _a, uint64 _b, uint64 _c, uint64 _d)
29    public pure returns (bytes32) {
30        return bytes32((uint256(_a) << 192) | (uint256(_b) << 128) | (
31        uint256(_c) << 64) | uint256(_d));
32    }
33 }
```

Listing 4.3: *BitCompaction.sol*

Das Ergebnis ist in folgender Tabelle zusammengefasst:

Funktion	Transaktionskosten	Ausführungskosten
<code>newExam(bytes32 packed)</code>	21617	401
<code>oldExam(uint64 _a, uint64 _b, uint64 _c, uint64 _d)</code>	22537	913

Tabelle 4.1: *Kostenvergleich `newExam(...)` und `oldExam(...)`*

Komprimierung von Variablen mit dem SOLC Compiler

Für die dauerhafte Speicherung von Daten in der Blockchain wird im Hintergrund der SSTORE-Opcode ausgeführt. Da dieser Befehle mit 20.000 Gas sehr teuer ist, siehe Tabelle Gaskostenübersicht 2.10 ist es ratsam, die Verwendung dieses Befehls zu vermeiden. Es ist möglich in Structs, die Gasmenge, die durch die SSTORE-Operation verbraucht wird, durch eine Umordnung der Variablen zu reduzieren.

Der EVM-Compiler kann alle Variablen einer struct komprimieren, wenn sie zuvor in 256-Bit-Slots sortiert wurden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die SSTORE-Operation nur zweimal durchgeführt wird. Alle Variablen in einer struct können in 256-Bit-Slots sortiert werden, so dass der EVM-Compiler sie später komprimieren kann. [37]

```

1 // SPDX-Licence-Identifizier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract CompressingExample {
5     struct Data {
6         uint64 a;
7         uint64 b;
8         uint128 c;
9         uint256 d;
10    }
11
12    Data public data;
13
14    constructor(uint64 _a, uint64 _b, uint128 _c, uint256 _d) {
15        data.a = _a;
16        data.b = _b;
17        data.c = _c;
18        data.d = _d;
19    }
20 }

```

Listing 4.4: *CompressingExample.sol*

Storage Slot	Variablen	Bit-Größe	Beschreibung
Slot 0	a und b	64 Bits + 64 Bits = 128 Bits	Beide Variablen passen zusammen in 256 Bits
Slot 0	c	128 Bits	Passt in den Rest des Slots 0
Slot 1	d	256 Bits	Benötigt einen eigenen Slot

Tabelle 4.2.: *Darstellung Variablenbelegung in Storage Slots*

Gesamtanzahl der belegten Slots wird effizient reduziert 4.3

- Slot 0: a und b und c
- Slot 1: d

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

	var	Typ	Wert	Hexadezimalzahl	Slot	Speicherwert
1	_a	uint64	42	0x0000000000000002A	0	0x00...1A4
	_b	uint64	42	0x0000000000000002A	0	...2A
	_c	uint128	420	0x00...1A4	0	...2A
	_d	uint256	255	0x00...0FF	1	0x00...0FF
2	_a	uint64	127	0x0000000000000007F	0	0x00...3F
	_b	uint64	255	0x000000000000000FF	0	...FF
	_c	uint128	63	0x00...3F	0	...7F
	_d	uint256	31	0x00...1F	1	0x00...1F
3	_a	uint8	1	0x01	0	0x00...01010101
	_b	uint8	1	0x01	0	
	_c	uint8	1	0x01	0	
	_d	uint8	1	0x01	0	

Tabelle 4.3.: Dekodierte Eingaben und ihre Speicherwerte im Hexadezimalformat

Screenshot des Storage Slot aus dem Remix-Debuggers:

Abbildung 4.4.: Storage Slot SOLC

Die Tabelle 4.4 zeigt die unterschiedlichen Kosten bei je gleicher Eingabe (1,1,1,1), aber mit unterschiedlichen Variablengrößen.

Variablengröße	Transaktionskosten	Ausführungskosten
uint8 _a, uint8 _b, uint8 _c, uint8 _d	144390	81082
uint64 _a, uint64 _b, uint128 _c, uint256 _d	191908	124298
uint128 _a, uint128 _b, uint128 _c, uint256 _d	209456	142542

Tabelle 4.4.: Kosten der verschiedenen Variablentypen und Eingaben in Gas

Komprimierung von Variablen mit Assembler-Code

Es können Variablen komprimiert werden, so dass weniger SSTORE-Operationen durchgeführt werden. Solche Komprimierungen können manuell erfolgen. Der folgende Code zeigt, wie man vier uint64-Variablen in einen 256-Bit-Speicherplatz komprimiert:

```

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.3;
3
4 contract EncoderDecoder {
5     function encode(uint64 _a, uint64 _b, uint64 _c, uint64 _d) internal
6     pure returns (bytes32 x) {
7         assembly {
8             let y := 0
9             mstore(0x20, _d)
10            mstore(0x18, _c)
11            mstore(0x10, _b)
12            mstore(0x8, _a)
13            x := mload(0x20)
14        }
15    }
16
17    function decode(bytes32 x) internal pure returns (uint64 a, uint64 b,
18    uint64 c, uint64 d) {
19        assembly {
20            d := x
21            mstore(0x18, x)
22            a := mload(0)
23            mstore(0x10, x)
24            b := mload(0)
25            mstore(0x8, x)
26            c := mload(0)
27        }
28    }
29 }

```

Listing 4.5: EncoderDecoder.sol

Eingabe	Funktion	Ausführungskosten (Gas)
10, 20, 30, 40	encodeAssembly(...) encode(...)	1151 1941
0x...14...1e...28	decodeAssembly(bytes32 x) decode(bytes32 x)	1007 ?

Tabelle 4.5.: Kostenvergleich *encode(...)* und *decode(...)* im EncoderDecoder.sol

Im Vergleich zur Standard-Solidity Implementierung sollte jeweils die Methode mit der Assembler-Variante weniger Gaskosten verursachen. Leider hat nur `encode()` für beide Variaten funktioniert. Weitere Vorteile sind die bitweise Komprimierung und das einmalige Lesen, denn dadurch, dass die Werte in einem Speicherplatz gespeichert werden, ist nur ein Importvorgang nötig.

Da aber die Verwendung von Assembler zum Kodieren und Dekodieren der Variablen

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

verwendet wird, ist die Lesbarkeit des Programms beeinträchtigt, was dazu führen könnte, dass es fehleranfälliger wird. Zusätzlich wird das Einfügen der Kodierungsfunktionen an geeigneter Stelle notwendig, was die Bereitstellungskosten stark erhöht.

Die Methode ist gut geeignet, um Gas zu sparen und lohnt sich bei Contracts, die viele Variablen verwenden. Die Implementierung könnte jedoch etwas schwerfällig ein. [37]

4.2.2. Variablen und Speicherverwaltung

Zustandslose Contracts

Da Transaktionsdaten und Event-Aufrufe in der Blockchain gespeichert werden, muss man bei zustandslosen Verträgen nur Transaktionen und Werte senden, die geändert werden sollen. Hintergrund ist das SSTORE-Operationen einen Großteil der Gaskosten verursachen und so die zustandslosen Contracts im Vergleich zu den zustandsbasierten Verträgen weniger kosten. Solange nur externe Informationen verifizieren werden, ist dieses Schema besser geeignet und möglicherweise billiger als das Merkle-Proof-Schema. Ebenfalls ist ein Zugriff auf diese Informationen aus dem Contract im Grunde unmöglich. [37]

Speichervariablen im Speicher zwischenspeichern

Sobald man mehrmals aus dem Speicher lesen möchte, ist es billiger, die Variablen zwischenzuspeichern SLOAD kostet 100 Gas, während MLOAD und MSTORE 3 Gas kosten. [36]

Externe Datenpeicherung z.B IPFS, Swarm

Ein IPFS-Netzwerk ist ein dezentraler Datenspeicher, der jede Datei durch einen Hash-Wert des Inhalts anstatt einer URL adressiert. Der Hashwert wird verwendet, um eine Datei zu adressieren und verhindert nicht nur die Manipulation des Inhalts, sondern bietet auch den großen Vorteil, Daten hochladen zu können. Das heißt, eine Datei kann in das IPFS-Netzwerk geladen werden und den entsprechenden Hash-Wert im Contract speichern.

Wie beim zustandslosen Contracts werden bei dieser Methode die Daten im Contracts nicht verwendet. Es besteht die Möglichkeit Orakel zu verwenden. Eine große Menge an Daten, wie z. B. Videos, sind am besten auf IPFS zu speichern.

Vergleich und eine Zusammenfassung:

Merkle-Bäume: kleine bis mittlere Daten

- Daten können direkt im Contracts verwendet werden
- Die Änderung von Daten ist kompliziert

Zustandsloser Contract: kleine bis mittlere Daten

- Daten können NICHT direkt im Smart Contract verwendet werden

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

- Daten können geändert werden

IPFS: große Daten

- Die Verwendung von Daten in Smart Contracts ist kompliziert
- Die Änderung von Daten ist kompliziert

[23, 37]

Verwendung von Adressen mit vielen führenden Nullen

Wenn zwei Adressen viele Nullen haben, z. B. 0x000000a4323... und 0x0000000000f38210, dann können beide Adressen aufgrund der Nullen in denselben Speicherplatz gepackt werden. Um die Adressen zu verwenden, müssen lediglich die erforderlichen Nullen vorangestellt werden. Dies spart beispielsweise beim Überprüfen des Eigentümers eines Smart Contracts Speicherplatz.

4.2.3. Optimierung Kontrollstrukturen - for-Schleifen

Inkrementieren: ++i kostet weniger Gas als i++ oder i += 1

Die Verwendung von ++i ist gaseffizienter als i++ oder i += 1 bei der Inkrementierung einer ganzen Zahl ohne Vorzeichen (uint). Der Grund dafür ist, dass ++i als Vorinkrementierung billiger ist und etwa 5 Gas pro Iteration spart. Bei der Verwendung von i++ muss der Compiler eine temporäre Variable erstellen, um den ursprünglichen Wert von i zurückzugeben, was zusätzliche Gaskosten verursacht. [36]

for-Schleifen durch Zwischenspeicherung der Länge optimieren

```
1 for (uint i = 0; i < length; i++) {  
2     // do something that doesn't change the value of i  
3 }
```

Listing 4.6: For-Loop i

Im Listing 4.6 liest der Compiler bei jeder Iteration die Arraylänge. Das Auslesen der Array-Länge kostet bei jeder Schleifeniteration 6 Gas, 3 für MLOAD und drei für die Platzierung auf dem Stack memory_offset. Das Zwischenspeichern der Arraylänge im Stack spart pro Iteration in etwa 3 Gas.

Storage Array

eine zusätzliche SLOAD-Operation (d.h. 100 Gas zusätzlich und 3 Gas pro Iteration (EIP-2929)

Memory Array

ist dies ein zusätzlicher MLOAD-Vorgang (3 zusätzliche Einheiten Gas werden für jede Iteration außer der ersten

Calldata Array

zusätzliche calldata.load Operation (3 Gas) außer der ersten

Eine effizienter Implementierung ist folgende mit Zwischenspeicherung der Arraylänge:

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

```
1 uint length = arr.length;
2 for (uint i = 0; i < length; i++) {
3     // do something that doesn't change arr.length
4 }
```

Listing 4.7: For-Loop array

Im der for-Schleife des Listings 4.8 wird die Operation SLOAD oder MLOAD oder CALLDATALOAD nur einmal aufgerufen und anschließend durch eine billige DUPn-Anweisung ersetzt. Obwohl MLOAD, CALLDATALOAD und DUPn die gleichen Gaskosten haben, benötigen MLOAD und CALLDATALOAD ein zusätzliches DUPn, um den Offset auf den Stack zu legen, d.h. es werden 3 zusätzliche Gas verwendet. Diese Optimierung ist wichtig, wenn es sich um ein **Storage Array** oder eine lange for-Schleife handelt. [36]

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract GasSavings {
5     uint256[] public storageArray;
6
7     constructor(uint256 size) {
8
9         for (uint256 i = 0; i < size; i++) {
10             storageArray.push(i);
11         }
12     }
13
14     // ohne Zwischenspeicherung der Arraylaenge
15     function withoutCaching() public view returns (uint256 sum) {
16         for (uint256 i = 0; i < storageArray.length; i++) {
17             sum += storageArray[i];
18         }
19     }
20
21     // mit Zwischenspeicherung der Arraylaenge
22     function withCaching() public view returns (uint256 sum) {
23         uint256 length = storageArray.length;
24         for (uint256 i = 0; i < length; i++) {
25             sum += storageArray[i];
26         }
27     }
28 }
```

Listing 4.8: GasSavings.sol

Die Methode withoutCaching() kostet 29114 Gas. Bei withCaching() betragen die Gaskosten 30167 Gas. Durch das Zwischenspeichern der Arraylänge in withCaching() konnten etwa 1053 Gas(0,0310EUR 10.11.2024) eingespart werden, was besonders bei umfangreicheren Arrays und häufig wiederkehrenden Berechnungen zu signifikanten Einsparungen führen kann.

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

Größe von storageArray	withCaching()	withoutCaching()
10	29114	30167
100	255103	265769

Tabelle 4.6.: Kostenvergleich Zwischenspeicherung der Array-Länge *withCaching()* und *withoutCaching()*

Verwendung von <= in der Schleifenbedingung

```

1 function vanilla_loop() public pure
  returns (uint256 sum) {
2   for(uint256 n = 0; n < 100; n
  ++){
3     sum += n;
4   }

```

Listing 4.9: *vanilla_loop()*

```

1 function loop_lte() public returns
  (uint256 sum) {
2   for(uint256 n = 0; n <= 99; n
  ++){
3     sum += n;
4   }
5 }

```

Listing 4.10: *loop_lte()*

Im obigen Vergleich wurde die Schleifenbedingung von $n < 100$ zu $n \leq 99$ geändert, was eine geringfügige Erhöhung der Gaskosten verursacht. Der Grund ist, dass \leq im Vergleich zu $<$ etwas mehr Berechnungen erfordert, was sich in höheren Gaskosten niederschlägt. Die Funktion mit \leq kostet mehr Gas. Grund dafür ist, dass High-Level-Solidity-Code in EVM-Bytecode kompiliert werden muss, um in Blockchain ausgeführt werden zu können. Die EVM die Opcodes für die Vergleiche LT, GT, und EQ, aber es gibt keine geeigneten LTE- oder GTE-Opcodes für die Operation, die wir durchführen. Daher müssen jedes Mal, wenn die Bedingung $n \leq 99$ geprüft wird, drei Anweisungen ausgeführt werden: LT n 99, EQ n 99, und OR, um zu prüfen, ob eine der beiden Antworten wahr ist.

Funktion	Ausführungskosten (in Gas)
<i>vanilla_loop()</i>	25262
<i>loop_unchecked_plusplus()</i>	25328

Tabelle 4.7.: Vergleich der Ausführungskosten der Funktionen *vanilla_loop()* und *loop_unchecked_plusplus()*

Inkrement in unchecked Block

Seit Version 0.8.n implementiert Solidity Sicherheitsprüfungen für alle Integer-Arithmetiken, einschließlich Overflow- und Underflow. Dies ist gut für die Sicherheit von Smart Contracts, aber schlecht für den Gasverbrauch.

Beim Postinkrement `n++` fügt Solidity zusätzlichen Code ein, falls `n` nach der Inkrementierung überlaufen würde. Dies ist in Fällen nutzlos, in denen man weiß, dass die Schleifenbedingung garantiert, dass `n` niemals über 100 liegen und auch nicht 2^{256} überschreiten wird. In solchen Fälle ist es sinnvoll, die Schleife in einen `unchecked`-Block verpacken, damit die Überlaufprüfung überspringen und damit Gas gespart wird.

```

1 function loop_unchecked_plusplus() public returns (uint256 sum) {
2     for(uint256 n = 0; n < 100;) {
3         sum += n;
4         unchecked {
5             n++;
6         }
7     }
8 }

```

Listing 4.11: `loop_unchecked_plusplus()`

Es ist auch möglich die gesamte `for`-Schleife in den ungeprüften `unchecked`-Block zu packen. Aber nur, wenn man sicher weiß, dass die Variablen niemals überlaufen werden!!! Die Logik des Programmcodes sollte kritisch betrachtet werden, bevor man den gesamten Code ungeprüft lässt.

```

1 function loop_unchecked() public returns (uint256 sum) {
2     unchecked {
3         for(uint256 n = 0; n < 100;) {
4             sum += n;
5             n++;
6         }
7     }
8 }

```

Listing 4.12: `loop_unchecked()`

[28]

Funktion	Ausführungskosten
<code>loop_unchecked_plusplus()</code>	25328
<code>loop_unchecked()</code>	7406

Tabelle 4.8.: Kostenvergleich `loop_unchecked_plusplus()` und `loop_unchecked()`

4.2.4. Funktionsparameter und Speicherverwaltung

Nutzung von `calldata` anstatt `memory` für Funktionsparameter

Manchmal ist es besser Funktionsargumente in `calldata` anstatt im `memory`-Speicher zu haben. Wenn Argumente bei externen Funktionen schreibgeschützt sind, sollte der

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

Datenort calldata sein.

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract CMemory {
5     function add(uint[] memory arr) external pure returns (uint sum)
6     {
7         uint length = arr.length;
8         for (uint i = 0; i < length;) {
9             sum += arr[i];
10            unchecked { ++i; }
11        }
12    }
13 }
```

Listing 4.13: CMemory.sol

Das dynamische Array 4.13 hat den Speicherort memory. Bei Funktionsaufruf werden die Array-Werte in calldata gehalten und während der ABI-Dekodierung in den Speicher kopiert (unter Verwendung der Opcodes CALLDATALOAD und MSTORE). Während der for-Schleife greift arr[i] mit MLOAD auf den Wert im Speicher zu. Für das obige Beispiel ist dies jedoch ineffizient.

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract CCalldata {
5     function add(uint[] calldata arr) external pure returns (uint sum) {
6         uint length = arr.length;
7         for (uint i = 0; i < length;) {
8             sum += arr[i];
9             unchecked { ++i; }
10        }
11    }
12 }
```

Listing 4.14: Calldata.sol

In Listing 4.14 wird der Wert nicht über den Speicher, sondern direkt aus calldata mit dem Opacode CALLDATALOAD gelesen. Das heißt, es gibt keine zwischengeschalteten Speicheroperationen, die diesen Wert übertragen. Ersparnis: Im ersten Beispiel beginnt die ABI-Dekodierung mit dem Kopieren des Wertes von calldata in den Speicher in einer for-Schleife. Jede Iteration würde mindestens 60 Gas kosten. Im zweiten Beispiel kann dies vollständig vermieden werden. Dadurch verringert sich auch die Anzahl der Anweisungen und damit die Kosten für die Einsatzzeit des Smart Contracts. [23] **Wenn das Funktionsargument nur gelesen wird -calldata verwenden anstatt memory.**

Verwendung doppelter require-Anweisungen statt des &&-Operators

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract Require {
5     uint256 public gas;
6
7     function check1(uint x) public {
8         gas = gasleft();
9         require(x == 0 && x < 1 );
10        gas -= gasleft();
11    }
12
13    function check2(uint x) public {
14        gas = gasleft();
15        require(x == 0);
16        require(x < 1);
17        gas -= gasleft();
18    }
19 }
```

Listing 4.16: *Requires.sol*

[23]

Funktion	Transaktionskosten	Ausführungskosten
Require.check1() (Eingabe: 0)	44145	22953
Require.check2() (Eingabe: 0)	27081	5889

Tabelle 4.11.: *Kostenvergleich Require.check1() und Require.check2()*

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

modifier anstelle von function

Beispiel für zwei Contracts mit einer modifier-Funktion anstatt internal view-Funktion.

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity 0.8.9;
3
4 contract Inlined {
5     function isNotExpired(bool _true) internal view {
6         require(_true == true, "Exchange: EXPIRED");
7     }
8     function foo(bool _test) public returns(uint){
9         isNotExpired(_test);
10        return 1;
11    }
12 }
```

Listing 4.17: *Inlined.sol*

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity 0.8.9;
3
4 contract Modifier {
5     modifier isNotExpired(bool _true) {
6         require(_true == true, "Exchange: EXPIRED");
7         _;
8     }
9     function foo(bool _test) public isNotExpired(_test) returns(uint){
10        return 1;
11    }
12 }
```

Listing 4.18: *Modifier.sol*

In der folgenden Tabelle zeigt sich, dass der Einsatz von modifier in diesem Beispiel etwa 24 Gas einspart. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass modifier die Codegröße des Smart Contracts ebenfalls erhöht. [36]

Bedingung	Ausführungskosten		Transaktionskosten	
	modifier.foo	inline.foo	modifier.foo	inline.foo
true	626	650	21830	21854
false	718	733	21910	21925

Tabelle 4.12.: *Kostenvergleich modifier- und internal view-Funktion*

4.2.6. Sonstige Optimierung

Batching

Durch das Batching können die Gaskosten gesenkt werden, da die übliche Datenverarbeitung reduziert werden kann.

Codebeispiel:

```
1 Old: func once(uint256 header, uint256 val...) x N
2 New: func batch(uint256 header, uint256 [] val... x N)
```

Listing 4.19: *Batching*

Wenn wir die old-Funktion n-mal ausführen, wird das gemeinsame Feld header n-mal verarbeitet und die Funktion wird n-mal aufgerufen. Bei der Verwendung von Batching wird die Funktion jedoch nur einmal aufgerufen und das gemeinsame header wird nur einmal verarbeitet. Batching spart durch Speicherzuweisung und Funktionsaufrufe mittels CALLDATALOAD Gas. Je größer n ist, desto größer sind auch die Einsparungen. [37]

Interne Funktionsaufrufe

Das Listing 4.5 zeigt zwei internal-Funktionen. Diese können nur innerhalb des gleichen Contracts aufgerufen werden.

Die Effizienz eines Smart Contracts hängt nicht nur von der Logik ab, die er ausführt, sondern auch davon, wie er seine Ressourcen verwaltet. Wenn ein Contract häufig seine eigenen öffentlichen Funktionen aufruft, ist das ineffizient. Denn diese Aufrufe sind teurer als interne Aufrufe, da die Parameter der öffentlichen Funktionen in den Speicher kopiert werden und damit den Gasverbrauch erhöhen. [26]

4.3. Best Practices und Patterns

Das Verständnis bestimmter Patterns hilft Entwicklern effiziente Smart Contracts zu erstellen. Hier werden zwei kurz erläutert.

4.3.1. Tight Variable Packing-Pattern

Enges Packen von Variablen optimiert den Gasverbrauch beim Speichern oder Laden statisch dimensionierter Variablen. Das Muster beschreibt, wie man durch die Verwendung kleinerer Datentypen Gas sparen kann. Hintergrund ist, dass die EVM bestimmte Daten zusammen in einem Slot speichern kann. Es wird Speicherplatz gespart und Lese- sowie Schreibzugriffe können in einer einzigen Operation zusammengefasst werden [29].

4.3.2. Memory Array Building-Pattern

Das Memory Array Building-Pattern ermöglicht das Aggregieren und Abrufen von Daten aus dem Contractspeicher auf gaseffiziente Weise. Das Memory array Building-Pattern findet Anwendung,

- aggregierte Daten aus dem Speicher abgerufen werden
- beim Abrufen von Daten keine Gaskosten entstehen sollen
- die Daten Attribute haben, die sich ändern können

Das Speichern eines Contracts gehört zu den teuersten Operationen. Das Senken von Gaskosten ist durch eine Variabledeklarierung mittels `public` möglich. Das führt dazu, dass im Hintergrund ein Getter erstellt wird, der freien Zugriff auf den Wert der Variablen ermöglicht. [29]

Wenn jedoch Daten aus mehreren Quellen zusammengefasst werden sollen, würde dies eine Menge Lesevorgänge aus dem Speicher erfordern und somit kostspielig sein.

Durch dieses Muster wird der `view`-Modifikator in Solidity genutzt, der es ermöglicht Daten aus dem Contractsspeicher zu aggregieren und zu lesen, ohne dass dadurch Kosten entstehen. Wenn ein Lookup neu angefordert wird, wird ein Array im Speicher neu aufgebaut, anstatt es im Speicher zu persistieren. In Solidity ist die vorgeschlagene Lösung effizienter, da Funktionen mit dem `view`-Modifikator nicht in den Speicher schreiben dürfen, d.h. der Zustand der Blockchain wird nicht verändert. Alle Daten, die für die Ausführung dieser Funktionen erforderlich sind, sind lokal gespeichert. Ein Transaktion an das Netzwerk zu senden ist nicht nötig, da der Zustand der Blockchain unverändert bleibt.

Der Prozess zur Speicherung und Abfrage von Daten lässt sich in zwei Hauptschritten zusammenfassen: Im ersten Schritt wird für die Speicherung der Daten eine Datenstruktur gewählt, die einfach zu iterieren ist. Hierfür eignet sich ein Array oder bei mehreren Attributen pro Datensatz eine Struct, um alle Attribute kompakt zu verwalten. Indem man ein Array aus solchen Structs erstellt, erhält jedes Element die notwendigen Attribute und kann einfach angesprochen werden. Ein weiteres wichtiges Element ist

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

ein mapping, das die erwartete Anzahl an Daten für jede mögliche Aggregationseinheit speichert. Dieses mapping wird im zweiten Teil für die Datenabfrage verwendet.

Im zweiten Schritt der Aggregation und Datenabfrage, wird eine view-Funktion eingesetzt. Somit ist eine Aggregation ohne Gasgebühren möglich. Da Solidity keine Arrays von Strukturen als Funktionsrückgabewert unterstützt, wird als Workaround lediglich die ID der gewünschten Elemente zurückgegeben. Dafür wird ein Array im memory-Speicher erstellt. Das Array speichert die IDs. Hier dient das mapping aus dem ersten Schritt dazu, die erwartete Anzahl der Einträge festzulegen. Mithilfe einer for-Schleife werden alle gespeicherten Elemente durchlaufen, wobei die IDs jener Elemente, die den gewünschten Kriterien entsprechen, dem Speicherarray hinzugefügt und am Ende der Schleife zurückgegeben werden.

Dieses Vorgehen ermöglicht eine effiziente Speicherung und Abfrage von Daten unter Berücksichtigung der Gasoptimierung.

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract Store {
5
6     struct Item {
7         string name;
8         string category;
9         address owner;
10        uint32 zipcode;
11        uint32 price;
12    }
13
14    Item[] public items;
15
16    mapping(address => uint) public ownerItemCount;
17
18    function getItemIDsByOwner(address _owner) public view returns (
19    uint[]) {
20        uint[] memory result = new uint[](ownerItemCount[_owner]);
21        uint counter = 0;
22
23        for (uint i = 0; i < items.length; i++) {
24            if (items[i].owner == _owner) {
25                result[counter] = i;
26                counter++;
27            }
28        }
29        return result;
30    }
31 }
32 }
```

Listing 4.20: *Store.sol (MemoryArrayBuilding)*

4. Implementierung - Techniken für effiziente Smart Contracts

[30, 2]²

²GitHub-Repo mit einer ausführlichen Liste von DesignPatterns

5. Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts

Wie immer: Ein gründlicher Testprozess ist notwendig um sicherzustellen, dass Smart Contracts sicher und fehlerfrei sind. Doch diesmal umso mehr, da Smart Contracts nach der Bereitstellung auf der Blockchain unveränderlich sind und Ausführungen auf der Blockchain Geld kosten. D.h. Fehler und Sicherheitslücken müssen vorab erkannt und behoben werden. Es stehen verschiedene Testmethoden und -werkzeuge für Entwickler zur Verfügung, um die Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Smart Contracts zu testen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Testmethoden und Testnetzwerke vorgestellt, die für die Entwicklung und Optimierung von ethereum-basierten Anwendungen genutzt werden können

Zusätzlich gilt es empfehlenswert die Anwendung in einem Testnetzwerk und mit Entwicklungstools zu testen.

Die drei Haupttypen von Testmethoden: Unit Tests, Integrationstests und End-to-End-Tests gibt es auch in den Web3 Implementierungen. ¹

Für die Smart Contracts bedeutet das im speziellen:

Unit Tests

jede Funktion oder Komponente des Smart Contracts einzeln testen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren und Fehler ordnungsgemäß behandeln.

Integrationstests

Smart Contract Interaktion mit anderen Verträgen oder externen Diensten wie Orakeln, APIs oder Token

End-to-End-Tests (E2E)

gesamter Workflow des Smart Contracts aus der Perspektive des Benutzers zu testen, um sicherzustellen, dass er der Geschäftslogik und den Benutzererwartungen entspricht.

5.1. Testwerkzeuge

Frameworks bieten Möglichkeiten zur Implementierung von Unit Tests, die den Gasverbrauch bei bestimmten Funktionsaufrufen messen. Hardhat² bietet die Möglichkeit,

¹<https://www.linkedin.com/advice/1/what-best-practices-testing-debugging-smart?lang=de&originalSubdomain=de>

²gasreporter

5. Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts

durch ein Plugin namens `hardhat-gas-reporter` detaillierte Berichte über den Gasverbrauch für jeden Funktionsaufruf zu generieren.

Zu den bekanntesten Testtools, die speziell für Smart Contracts entwickelt wurden gehören:

Truffle:

Ein Entwicklungsframework für Ethereum, das Werkzeuge für das Testen und Debuggen von Smart Contracts bietet.³

Hardhat:

Eine Entwicklungsumgebung für Ethereum, die leistungsfähige Werkzeuge zum Testen und Debuggen von Smart Contracts bereitstellt.⁴

Remix IDE:

Eine IDE, die speziell für die Erstellung, das Testen und das Debuggen von Smart Contracts auf Ethereum entwickelt wurde.⁵

Die Einbindung von Truffle und Hardhat in Remix IDE ist ebenfalls möglich.

Solidity-Optimizer (Compiler): Der Solidity-Compiler selbst verfügt über Optimierungsflags, die bereits bei der Kompilierung helfen, Gaskosten zu reduzieren.

Nutzung von Assertion-Bibliotheken wie im folgenden Beispiel mit Chai

```
1  const { expect } = require("chai");
2
3  describe("MyContract", function () {
4    it("should test gas cost of myFunction", async function () {
5      const myContract = await MyContract.deploy();
6      const tx = await myContract.myFunction();
7      const receipt = await tx.wait();
8      console.log("Gas used:", receipt.gasUsed.toString());
9
10     // Assertion: Gasverbrauch unter 100.000?
11     expect(receipt.gasUsed.toNumber()).to.be.lessThan(100000);
12   });
13 });
```

Listing 5.1: `testGascosts.js`

Listing 5.1 zeigt ein einfaches Beispiel für die Messung des Gasverbrauchs der `myFunction` Funktion. Dieser Test gibt den verbrauchten Gasbetrag aus. Solche Messungen sind essentiell, um Gasoptimierungen zu identifizieren und sicherzustellen, dass der Contract kosteneffizient bleibt.

³What is truffle?

⁴Hardhat-Testing contracts

⁵Unit Testing - Remix IDE-Dokumentation

5. Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts

Hardhat - Einblick GasReporter

Example report

Solidity and Network Configuration						
Solidity: 0.8.24	Optim: true	Runs: 9999999	viaIR: true	Block: 30,000,000 gas		
Network: OPTIMISM	L1: 30 gwei (baseFee)	L2: 0.06175 gwei (gasPrice)	3278.18 usd/eth			
	L1: 45 gwei (blobBaseFee)	Base Fee Scalar: 1368	Blob Fee Scalar: 810949			
Contracts / Methods	Min	Max	L2 Avg (Exec)	L1 Avg (Data)	# calls	usd (avg)
MockERC1155						
<input type="radio"/> balanceOf	-	-	2,470	-	16	△
mintSpecificId	30,227	47,315	35,353	1,904	10	0.022
safeTransferFrom	-	-	56,868	2,900	1	0.034
setApprovalForAll	26,287	46,187	36,237	2,124	4	0.024
setRoyaltyFee	-	-	26,465	1,752	5	0.019
Deployments					% of limit	
MockERC1155	-	-	1,605,613	108,944	5.4 %	1.154
Key						
<input type="radio"/> Execution gas for this method does not include intrinsic gas overhead						
△ Cost was non-zero but below the precision setting for the currency display (see options)						
Toolchain: hardhat						

Abbildung 5.1: Hardhat Reporter - Übersicht Gas

Mit folgender Konfiguration kann man sogar die Kosten mit dem aktuellen Gaspreis in EUR berechnen lassen. Voraussetzung ist ein API-Key von Etherscan⁶, CoinMarketCap⁷ o.Ä..

Configuration

Configuration is optional.

```
// Example
const config: HardhatUserConfig = {
  gasReporter: {
    currency: 'EUR',
    L1: "polygon",
    coinmarketcap: "abc123...",
  }
}
```

Abbildung 5.2: Hardhat Konfiguration mit Gaskosten in EURO

⁶<https://docs.etherscan.io/api-endpoints/gas-tracker>

⁷Coinmarketcap ist eine Website, die Informationen und Daten wie Preise, Handelsvolumen und Marktkapitalisierung über Kryptowährungen bereitstellt.

5.1.1. Remix - Unit Test Beispiel sol-gpt

Beispiel für einen simplen Test

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract GasLimit {
5     uint256 public maxGasCost = 10000;
6
7     function calculate(uint x) external view returns (uint result) {
8         // Check if the gas limit is exceeded during execution.
9         if (gasleft() > maxGasCost) {
10            revert("Maximum gas cost reached.");
11        }
12
13        result = x * 10;
14    }
15 }
```

Listing 5.2: *GasLimit.sol*

und zugehöriger Unit Test:

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 import "./GasLimit.sol";
5
6 contract TestGasLimit {
7     GasLimit gasLimitContract;
8
9     function setUp() public {
10        gasLimitContract = new GasLimit();
11    }
12
13    // Test the maximum gas cost condition.
14    function shouldRevertWhenMaxGasCostReached() public {
15        uint256 x = 100000;
16        try gasLimitContract.calculate(x) {
17            assert(false); // Should revert
18        } catch Error(string memory reason) {
19            assert(keccak256(abi.encodePacked(reason)) == keccak256(abi.
20            encodePacked("Maximum gas cost reached.")));
21        }
22    }
23 }
```

Listing 5.3: *TestGasLimit.sol*

5.2. Testnetzwerke

Zum Debuggen gibt es Testnetzwerke für Entwickler. Das erste Ethereum-Testnetz, Morden, wurde im Juli 2015 gestartet und im November 2016 aufgrund von Konsensproblemen eingestellt. Sepolia ist derzeit das empfohlene Standard-Testnetz für die

dezentrale Anwendungsentwicklung von Smart Contracts. Es ist offen für Benutzer, die Testnet-Validatoren betreiben möchten. Goerli ist veraltet und wurde 2023 von Holešky ersetzt.⁸ Testnetzwerke sind Netzwerke, die von Protokollentwicklern oder Smart-Contract-Entwicklern genutzt werden, um sowohl Protokoll-Upgrades als auch potenzielle Smart Contracts in einer produktionsähnlichen Umgebung zu testen, bevor sie auf das Mainnet übertragen werden.

Analogie: Produktions- und Staging-Server [24]

Man kann Test-Ether über „Faucets“ erhalten, um Transaktionen durchzuführen. MetaMask und andere Wallets können mit Testnetzwerken verbunden werden. Hardhat enthält das Hardhat Network, einen lokalen Ethereum-Netzwerkknoten, der speziell für die Entwicklung konzipiert ist. Damit ist es möglich, Smart Contracts bereitzustellen, Tests durchzuführen sowie zu debuggen – alles auf dem lokalen Rechner.⁹

5.3. Testmethoden

Es ist notwendig umfassende Tests durchzuführen, um Funktionalität, Sicherheit und Performance sicherzustellen. Im Zusammenhang mit Gasoptimierung sind insbesondere Tests des Gasverbrauchs von zentraler Bedeutung. Die wichtigsten Testmethoden umfassen:

5.3.1. Performancetests für Gasverbrauch

Die Performancetests für Gasverbrauch messen die Effizienz eines Smart Contracts, insbesondere den Gasverbrauch bei verschiedenen Funktionsaufrufen. Diese Tests sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Kosten für die Ausführung der Funktionen nicht unnötig hoch sind. Ein zu hoher Gasverbrauch kann einen ansonsten funktionierenden Contract unbrauchbar machen oder zu überhöhten Kosten führen. In diesen Tests werden Gaslimits überwacht und Schwellenwerte definiert, bei deren Überschreitung der Contract Fehler zurück gibt oder die Berechnungen nicht fortgeführt werden.

Spezifische Testmethoden für Gasverbrauch

Für die genaue Messung des Gasverbrauchs gibt es mehrere spezialisierte Methoden:

- **Direktes Messen im Testnetzwerk:**
In Testnetzwerken wie Sepolia oder Goerli können Entwickler den Gasverbrauch realer Transaktionen messen, um festzustellen, wie viel Gas eine Funktion im Vergleich zu anderen benötigt.
- **Verwendung von Hardhat Plugins:**
Mit Tools wie dem Hardhat Gas Reporter Plugin können detaillierte Berichte über den Gasverbrauch einzelner Funktionsaufrufe erstellt werden. Diese Berichte helfen dabei, Funktionen zu identifizieren, die zu viel Gas verbrauchen.

⁸<https://github.com/eth-clients/holesky>

⁹Hardhat Dokumentation

5. Teststrategien und -umgebungen für Smart Contracts

- **Simulierte Transaktionen:**

Entwickler können simulierte Transaktionen durchführen, bei denen die Gasgebühren und das Gaslimit überwacht werden, um zu testen, ob der Contract innerhalb akzeptabler Kosten bleibt. **z.B. Remix, Hardhat, Truffle**

5.3.2. CICD

Durch kontinuierliche Integration, Continuous Integration (CI), kann man Änderungen im Gasverbrauch bei jedem Commit überwachen, sofern Gastests im CI/CD-Prozess eingebunden sind. Automatisierte Tests validieren den Code in jeder Phase, von einzelnen Einheiten bis hin zu vollständigen Integrationen und stellen sicher, dass Änderungen die bestehende Funktionalität (Regression) nicht beeinträchtigen. Bei Blockchain-DevOps sind Tests für Smart Contracts besonders wichtig, da diese nach der Bereitstellung unveränderbar sind. Bei Smart Contracts wird durch automatisierte Tests sichergestellt, dass die Logik des Contracts solide und sicher ist, wodurch das Risiko kostspieliger Fehler in der Blockchain-Umgebung verringert wird. [8]

6. Bewertung der Ergebnisse

Die EVM ist eine komplexe Ausführungsumgebung insbesondere durch die verschiedenen Speicher und weist dadurch einige Herausforderungen hinsichtlich der Effizienz auf. Sich über die Funktionsweise im Klaren zu sein, ist besonders hilfreich bei der Implementierung von Smart Contracts.

Die folgenden Aspekte lohnen sich dabei besonders und sind im Vergleich zu anderen Optimierungsmaßnahmen entscheidende Faktoren für die Effizienz von Smart Contracts:

1. Komprimierung von Variablen Solc Assembler

Durch die Verwendung spezifisch angepasster Datentypen können Speicherplätze effizient genutzt und somit unnötige Speicheroperationen vermieden werden. Um die hohen Gaskosten der SSTORE-Operation zu reduzieren, können Variablen in structs auf 256-Bit-Slots optimiert angeordnet werden. Durch die Komprimierung wird die Anzahl der SSTORE-Operationen reduziert.

2. Optimierung von Kontrollstrukturen und Schleifen

Bei der Strukturierung von Kontrollmechanismen und Schleifen sind Optimierungen wie die Verwendung von ++i statt i++ hilfreich, da sie den Gasverbrauch bei wiederholten Berechnungen reduzieren. Die Zwischenspeicherung der Schleifenlänge ist ein weiteres Beispiel, das die Effizienz erhöht, indem unnötige Berechnungen vermieden werden.

3. Nutzung von calldata anstatt memory für Funktionsparameter

Gerade Speicheroperationen im permanenten storage-Bereich sind kostspielig, während der memory- und stack-Speicher für temporäre Daten weniger Gas benötigen.

4. Verwendung doppelter require-Anweisungen statt des &&-Operators

Ein bemerkenswerter Unterschied in den Gaskosten konnte auch durch die Verwendung doppelter require-Anweisungen anstelle des &&-Operators erzielt werden. Indem die Logik in separate Prüfungen aufgeteilt wird, kann der Gasverbrauch deutlich gesenkt werden, da jede Bedingung einzeln bewertet und unnötige Rechenoperationen vermieden werden.

7. Fazit

7.1. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, welche Methoden zur Gasoptimierung in Smart Contracts führen. Es wurde hervorgehoben, wie unterschiedliche Datentypen und Speicherbereiche, wie `storage`, `memory`, `calldata` und `logs`, Einfluss auf die Gas-Kosten haben und wann welcher Typ am effizientesten eingesetzt werden sollte. Die Wahl der Speicherstruktur und die Nutzung geeigneter Datentypen sind entscheidend, um unnötige Gas-Kosten zu vermeiden. Zudem wurden Möglichkeiten zur Optimierung von Kontrollstrukturen und Funktionsparametern beschrieben, die besonders bei der Skalierung und bei komplexen Berechnungen innerhalb der Blockchain nützlich sind. Schließlich liefert die Arbeit Einblicke in Best Practices und Patterns, die dabei helfen können, Smart Contracts auf Ethereum effizient und kostengünstig zu gestalten, ohne dabei die Sicherheit und Funktionalität zu beeinträchtigen.

Die Optimierung des Gasverbrauchs ist für Smart Contracts ein Thema, da sie nicht nur die Transaktionskosten direkt beeinflusst, sondern auch die Attraktivität und Effizienz von DApps erhöht. Die Arbeit hat gezeigt, dass Techniken wie die gezielte Auswahl des Speichertyps, die Verwendung von `calldata` anstelle von `memory` für Funktionsparameter und die Implementierung von Schleifen mit ungeprüften Blöcken signifikante Gaseinsparungen ermöglichen. Diese in „Bewertung der Ergebnisse“ genannte Methoden haben sich als besonders effektiv erwiesen, um den Rechenaufwand und den Speicherbedarf zu reduzieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Obwohl Optimierungen wie ungeprüftes Inkrementieren und `Batching` in vielen Fällen sinnvoll sind, erfordern sie fundierte Kenntnisse und eine sorgfältige Abwägung der Sicherheitsrisiken. Darüber hinaus können bestimmte Optimierungen, wie die Reduzierung des Speicherplatzes für Variablen, auch die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes erschweren, was für die langfristige Nutzbarkeit von Smart Contracts berücksichtigt werden muss.

Die verschiedenen Techniken zur Optimierung der Gaskosten für Ethereum erfordern bei bestimmten Strategien ein hohes Maß an technischem und fachlichem Verständnis. Um effizient Smart Contracts zu schreiben ist es sinnvoll, die Gaskosten mit geeigneten Tools vorher zu schätzen.

In den Fällen des `unchecked-Inkrement`s oder `for`-Schleifen, kann man zwar Gas sparen, muss sich aber auch um die möglichen Nachteile bei der Sicherheit im Klaren sein.

Gerade Speicheroperationen im permanenten `storage`-Bereich sind kostspielig, während der `memory`- und `stack`-Speicher für temporäre Daten weniger Gas benötigen.

7.2. Beantwortung der Fragestellung

Die Implementierung von Smart Contracts für DApps auf EVMs erfordert ein solides Verständnis der EVM-Architektur. Gaspreise unterliegen starken Schwankungen, was zusätzlich zur Implementierung die Ausführungskosten für Smart Contracts dynamisch beeinflusst. Die Optimierungsstrategien sind daher hilfreich für die Senkung der Transaktionskosten und die Verbesserung der Effizienz. Im Rahmen der Untersuchung wurden zentrale Optimierungstechniken identifiziert, wie die Wahl der Speicherstruktur (z.B. storage, memory, calldata), der Einsatz gasoptimierter Kontrollstrukturen, die optimale Nutzung von Datentypen sowie effiziente Funktionsaufrufe und -parameter. Es wurde gezeigt, dass durch gezielte Optimierungsmaßnahmen teilweise erhebliche Gaseinsparungen möglich sind. Auch gibt es Gaseinsparungsmöglichkeiten, die die Sicherheit gefährden.

7.2.1. Best Practices

Je einfacher der Code, desto weniger fehleranfällig ist er bekanntlich. Gibt es bereits geeignete Libraries oder Contracts, die den Anforderungen entsprechen, sollten diese genutzt bzw. wiederverwendet werden. Bereits getesteter und (oft) verwendeter Code ist ggf. sicherer als neue eigene Funktionen oder Libraries zu schreiben. Es gilt immer zu bedenken, dass Probleme die einmal gestarteter Code auf der Blockchain verursacht, schwer behoben werden können. Der Code sollte natürlich klar und nachvollziehbar sein, da er einmal veröffentlicht von jedem gelesen werden kann. Contracts laufen auf einer öffentlichen Blockchain, wo jeder sie mit beliebigen Eingabewerten ausführen kann. [3]

Es existiert eine ausführliche Knowledge Liste mit Best Practices im Repository: ¹

Best Practices für die Gasoptimierung:

- Gaslimits setzen
- Vermeidung unnötiger Änderungen von Zustandsvariablen
- Reduzierung von Zustandsänderungen, wenn sie nicht unbedingt erforderlich sind
- Verwendung lokaler Variablen in Betracht ziehen
- Ungenutzten oder redundanten Code entfernen
- Verwenden Sie Modifikatoren anstelle von sich wiederholenden Codemustern (mittels Modifikatoren können Codestücke einmal definiert werden.) auf mehrere Funktionen angewendet werden
- Minimieren des benötigten Speicherplatz: storage-Speicheroperationen sind teurer als memory-Speicheroperationen. Eine Möglichkeit, den Speicherbedarf eines Smart Contracts zu minimieren, ist ein Design, das lokale Variablen und temporären Speicher bevorzugt. Dies reduziert die Notwendigkeit für dauerhafte Speicherzugriffe (storage)

[36]

¹<https://github.com/guylando/KnowledgeLists/blob/master/EthereumSmartContracts.md>

7. Fazit

Durch diese Herangehensweisen und Best Practices konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass eine Optimierung von Smart Contracts eine signifikante Rolle für die Reduktion von Gaskosten und die Effizienzsteigerung von DApps spielt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Berücksichtigung dieser Prinzipien bei der Entwicklung von Smart Contracts die Leistung und Kosten senkt.

7.3. Ausblick

Weiterführende Untersuchungen zur Optimierung und Sicherheit von Smart Contracts sind ein weiteres spannendes Gebiet. Angesichts der fortlaufenden Anpassungen der Gaskosten durch Hardforks bleiben nicht alle Strategien dauerhaft effektiv, somit können mit jeder Änderung neue, verbesserte Ansätze erforderlich werden. Generell kann übermäßige Optimierung die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes beeinträchtigen. Einige fortgeschrittene Techniken erfordern tiefes Verständnis der EVM-Architektur, wie die Assemblervariante der Variablenkomprimierung. Eine Analyse der Auswirkungen solcher Optimierungen auf die Sicherheit wäre insbesondere für fortgeschrittene Techniken interessant..

Quellenverzeichnis

- [1] 262588213843476. *Solidity gas optimizations and tricks*. en. URL: <https://gist.github.com/grGred/9bab8b9bad0cd42fc23d4e31e7347144> (besucht am 02. 11. 2024).
- [2] Joel Adewole. *A developers guide to Solidity design patterns*. Juli 2022. URL: <https://blog.logrocket.com/developers-guide-solidity-design-patterns/> (besucht am 10. 11. 2024).
- [3] Gavin Wood Andreas M. Antonopoulos. *Ethereum- Grundlagen und Programmierung- Smart Contracts und DApps entwickeln*. 1.Auflage. Heidelberg: O'Reilly, 2019. ISBN: 978-3-96009-110-3.
- [4] Andreas M. Antonopoulos. *Bitcoin Blockchain- Grundlagen und Programmierung*. 2.Auflage, 2018. Heidelberg: O'Reilly, 2018. ISBN: 978-3-96009-110-3.
- [5] Henri Arslanian. *The Book of Crypto: The Complete Guide to Understanding Bitcoin, Cryptocurrencies and Digital Assets*. en. Cham: Springer International Publishing, 2022. ISBN: 978-3-030-97950-8 978-3-030-97951-5. DOI: 10.1007/978-3-030-97951-5. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-97951-5> (besucht am 01. 11. 2024).
- [6] Kuuku Baffoe. *Understanding Solidity Events and Logs*. en. [Zugriff 02.07.2024]. März 2023. URL: <https://medium.com/coinmonks/understanding-solidity-events-and-logs-f29ea4f557cc> (besucht am 02. 07. 2024).
- [7] Bitpanda. *ERC20: Standard für Token des Ethereum-Netzwerks*. de-DE. URL: <https://www.bitpanda.com/academy/de/lektionen/was-ist-der-erc20-token-standard> (besucht am 13. 07. 2024).
- [8] *Blockchain and DevOps for Your Business*. en. URL: <https://rpcfast.com/blog/blockchain-devops> (besucht am 09. 11. 2024).
- [9] Enée Bussac. *Blockchain und digitale Währungen: Auf dem Weg zur Echtzeit-Wirtschaft*. de. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2023. ISBN: 978-3-503-20697-1. DOI: 10.37307/b.978-3-503-20697-1. URL: <https://esv-elibrary.de/book/99.160005/9783503206971> (besucht am 16. 10. 2024).
- [10] Vitalik Buterin. „Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.“ en. In: (). (Besucht am 10. 07. 2024).
- [11] Chainlink. *Events and Logging in Solidity* *Solidity Events and Logging [With Examples] | Chainlink*. en-US. Nov. 2021. URL: <https://blog.chain.link/events-and-logging-in-solidity/> (besucht am 02. 07. 2024).
- [12] Solidity Documentation. *Structure of a Contract — Solidity 0.8.27 documentation*. URL: <https://docs.soliditylang.org/en/develop/structure-of-a-contract.html> (besucht am 11. 07. 2024).
- [13] Daniel Drescher. *Blockchain Grundlagen: eine Einführung in die elementaren Konzepte in 25 Schritten*. de. Übers. von Guido Lenz. 1. Auflage. Frechen: mitp, 2017. ISBN: 978-3-95845-654-9 978-3-95845-653-2.

Quellenverzeichnis

- [14] Metana Editorial. *What are Ethereum Gas Fees: A Comprehensive Guide*. en-US. Section: Blockchain. Jan. 2024. URL: <https://metana.io/blog/what-are-ethereum-gas-fees/> (besucht am 16. 11. 2024).
- [15] *Einführung in den Ethereum-Stack*. de. URL: <https://ethereum.org/de/developers/docs/ethereum-stack/> (besucht am 23. 10. 2024).
- [16] *ERC-20 Token-Standard*. de. URL: <https://ethereum.org/de/developers/docs/standards/tokens/erc-20/> (besucht am 24. 07. 2024).
- [17] *Ethereum Virtual Machine (EVM)*. de. URL: <https://ethereum.org/de/developers/docs/evm/> (besucht am 10. 11. 2024).
- [18] *ethereumbook/06transactions.asciidoc at develop · ethereumbook/ethereumbook*. URL: <https://github.com/ethereumbook/ethereumbook/blob/develop/06transactions.asciidoc> (besucht am 07. 10. 2024).
- [19] *EVM Codes*. en. URL: <https://www.evm.codes> (besucht am 18. 07. 2024).
- [20] *EVM Codes- About the EVM*. en. URL: <https://www.evm.codes/about> (besucht am 30. 10. 2024).
- [21] Daniel Hellwig, Goran Karlic und Arnd Huchzermeier. *Entwickeln Sie Ihre eigene Blockchain: Ein praktischer Leitfaden zur Distributed-Ledger-Technologie*. de. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. ISBN: 978-3-662-62965-9 978-3-662-62966-6. DOI: 10.1007/978-3-662-62966-6. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-62966-6> (besucht am 16. 04. 2024).
- [22] Flo Krause. *ERC20 Token Standard einfach erklärt*. de-DE. Jan. 2019. URL: <https://blockchainwelt.de/erc20-token-ethereum-einfach-erklart/> (besucht am 01. 11. 2024).
- [23] Zhichao Li. *Techniques to Cut Gas Costs for Your Dapps*. en. Dez. 2023. URL: <https://medium.com/techniques-to-cut-gas-costs-for-your-dapps-7e8628c56fc9> (besucht am 02. 11. 2024).
- [24] *Netzwerke*. de. URL: <https://ethereum.org/de/developers/docs/networks/> (besucht am 17. 11. 2024).
- [25] Alexander Schill und Thomas Springer. *Verteilte Systeme: Grundlagen und Basistechnologien*. de. eXamen.press. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. ISBN: 978-3-642-25795-7 978-3-642-25796-4. DOI: 10.1007/978-3-642-25796-4. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-25796-4> (besucht am 26. 10. 2024).
- [26] *Smart Contract Mastery: Solidity Patterns for Enhanced Gas Efficiency Recash Lab*. en-US. URL: <https://recash.tech/2024/03/03/smart-contract-mastery-solidity-patterns-for-enhanced-gas-efficiency/> (besucht am 09. 11. 2024).
- [27] *Smart Contracts*. URL: <https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html> (besucht am 28. 10. 2024).
- [28] *Solidity Gas Optimization Techniques: Loops*. de. URL: <https://hackmd.io/@totomanov/gas-optimization-loops> (besucht am 10. 11. 2024).
- [29] *Solidity Patterns*. en-US. URL: <https://fravoll.github.io/solidity-patterns/> (besucht am 10. 11. 2024).

Quellenverzeichnis

- [30] *solidity-patterns/docs/memory_array_building.md at master fravoll/solidity-patterns*. URL: https://github.com/fravoll/solidity-patterns/blob/master/docs/memory_array_building.md (besucht am 10. 11. 2024).
- [31] *Solidity — Solidity 0.8.26 documentation*. [Zugriff 29.06.2024]. URL: <https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.26/> (besucht am 29. 06. 2024).
- [32] *Solidity — Solidity 0.8.26 documentation*. [Zugriff 30.06.2024]. URL: <https://docs.soliditylang.org/en/latest/contracts.html> (besucht am 29. 06. 2024).
- [33] *Spritgebühren auf Ethereum: Wie funktionieren sie?* de. URL: <https://ethereum.org/de/gas/> (besucht am 10. 07. 2024).
- [34] André Schweizer Vincent Schlatt. *BLOCKCHAIN: GRUNDLAGEN, ANWENDUNGEN UND POTENZIALE*. de. URL: https://www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/Blockchain_WhitePaper_Grundlagen-Anwendungen-Potentiale.pdf (besucht am 14. 06. 2024).
- [35] *Welcome to Remix documentation! Remix - Ethereum IDE 1 documentation*. URL: <https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/> (besucht am 31. 10. 2024).
- [36] Vladislav Yaroshuk. *Solidity Gas Optimizations Tricks*. en. Dez. 2022. URL: <https://betterprogramming.pub/solidity-gas-optimizations-and-tricks-2bcee0f9f1f2> (besucht am 02. 11. 2024).
- [37] Gavin Zheng u. a. *Ethereum Smart Contract Development in Solidity*. en. Singapore: Springer Singapore, 2021. ISBN: 9789811562174 9789811562181. DOI: 10.1007/978-981-15-6218-1. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-981-15-6218-1> (besucht am 26. 10. 2024).

8. Abkürzungsverzeichnis

ABI Application Binary Interface
DApp Dezentralized App
DeFi Dezentrale Finance
DLT Distributed Ledger Technologie
DHT Distributed Hash Table
EOA Externally Owned Account
ETH Abkürzung für Ether
IPFS InterPlanetary File System
NFT Non-fungible-Token
P2P Peer to Peer
RPC Remote Procedure Call
SOLC Solidity Compiler

9. Glossar

ABI – Application Binary Interface

Account Ein „Konto“ auf der Ethereum-Blockchain, das entweder ein Externally Owned Account (EOA) oder ein Contract Account (Smart Contract) sein kann.

Bytecode – Der Bytecode ist die binäre Repräsentation der Opcodes, die aus dem Originalquellcode des Smart Contracts kompiliert wurden. Der Smart Contract wird auf der EVM in Form von Bytecode gespeichert. Der Bytecode kodiert die Befehle, die dann von den Nodes ausgeführt werden [21].

EOA Externally Owned Account – Ein Account, das von einem privaten Schlüssel kontrolliert wird. Dies ist der häufigste Kontotyp, den Benutzer besitzen.

Faucet - „Ein Service, der Mittel in Form freier Test-Ether verteilt, die in einem Testnetz genutzt werden „[3]

InterPlanetary File System (IPFS) Ein Protokoll, das entwickelt wurde, um eine dauerhafte und dezentralisierte Methode zur Speicherung und zum Teilen von Dateien zu schaffen. IPFS ermöglicht die Peer-to-Peer-Datenspeicherung und kann als verteiltes Dateisystem zur Datenablage verwendet werden ¹.

Library Spezielle Art von Smart Contract ohne Zahlfunktion, Fallback-Funktion und Datenspeicher. Kann weder Ether zahlen noch empfangen. Andere Contracts können Libraries nur lesend für Berechnungen nutzen.

Node Ein Software-Client, der am Netzwerk teilnimmt [3].

Nonce Eine Zahl, die zur Verhinderung von Wiederholungsangriffen verwendet wird. Bei einem EOA gibt sie die Anzahl der von diesem Konto gesendeten Transaktionen an.

Orakel – Ein externer Dienst, der Blockchain-Netzwerken Informationen aus der realen Welt zur Verfügung stellt.

Peer Ein Knoten im Netzwerk, der direkt mit anderen Knoten verbunden ist und Daten austauscht.

Public Key Ein kryptographischer Schlüssel, der öffentlich bekannt ist und zur Überprüfung von digitalen Signaturen verwendet wird, die mit dem entsprechenden privaten Schlüssel erstellt wurden.

Wallet – Eine digitale Brieftasche, die zur Speicherung und Verwaltung von Kryptowährungen und Schlüsseln verwendet wird.

¹medium

A. Appendix

A.1. Veränderte Preise

ETH, Gaspreis und Wechselkurs USD/EUR <48h später

Abbildung A.1.: Etherscan Gastracker Low, Average, High 11.11.2024

Zum Vergleich, eine Transaktion kostet <48h aufgrund der gestiegenen Gasgebühren

- **Gaslimit:** 21 000 Gas
- **Gaspreis:** 60 501 Gwei (AVG-Gaskosten A.1)
- **ETH-Preis in USD:** \$3 288,88
- **Umrechnungskurs:** 1 USD = 0,94 EUR

$$\text{Transaktionskosten (Gwei)} = 21000 \times 60,501 = 1270521 \text{ Gwei}$$

$$\text{Transaktionskosten (ETH)} = \frac{1270521}{10^9} = 0,001270521 \text{ ETH}$$

$$\text{Transaktionskosten (USD)} = 0,001270521 \times 3288.88 = 4,17661 \text{ USD}$$

$$\text{Transaktionskosten (EUR)} = 4,17661 \times 0,94 = 3,92601 \text{ EUR}$$

Stand 11.11.2024 18:07 Uhr

A.2. Opcodes

Von der Seite EVM Codes Version Cancun Stand: 12.11.2024

Opcode List- Version Cancun

Opcode	Name	Min Gas	Description
00	STOP	0	Halts execution
01	ADD	3	Addition operation
02	MUL	5	Multiplication operation
03	SUB	3	Subtraction operation
04	DIV	5	Integer division operation
05	SDIV	5	Signed integer division (truncated)
06	MOD	5	Modulo remainder operation
07	SMOD	5	Signed modulo remainder operation
08	ADDMOD	8	Modulo addition operation
09	MULMOD	8	Modulo multiplication operation
0a	EXP	10	Exponential operation
0b	SIGNEXTEND	5	Extend length of two's complement signed integer
10	LT	3	Less-than comparison
11	GT	3	Greater-than comparison
12	SLT	3	Signed less-than comparison
13	SGT	3	Signed greater-than comparison
14	EQ	3	Equality comparison
15	ISZERO	3	Is-zero comparison
16	AND	3	Bitwise AND operation
17	OR	3	Bitwise OR operation
18	XOR	3	Bitwise XOR operation
19	NOT	3	Bitwise NOT operation
1a	BYTE	3	Retrieve single byte from word
1b	SHL	3	Left shift operation
1c	SHR	3	Logical right shift operation
1d	SAR	3	Arithmetic (signed) right shift operation
20	KECCAK256	30	Compute Keccak-256 hash
30	ADDRESS	2	Get address of executing account
31	BALANCE	100	Get balance of given account
32	ORIGIN	2	Get execution origination address
33	CALLER	2	Get caller address
34	CALLVALUE	2	Get deposited value for execution
35	CALLDATALOAD	3	Get input data of current environment
36	CALLDATASIZE	2	Get input data size in current environment
37	CALLDATACOPY	3	Copy input data to memory
38	CODESIZE	2	Get running code size

A. Appendix

39	CODECOPY	3	Copy code to memory
3a	GASPRICE	2	Get gas price in current environment
3b	EXTCODESIZE	100	Get external account code size
3c	EXTCODECOPY	100	Copy external account code to memory
3d	RETURNDATASIZE	2	Get size of output data from last call
3e	RETURNDATACOPY	3	Copy output data from last call to memory
3f	EXTCODEHASH	100	Get external account code hash
40	BLOCKHASH	20	Get recent block hash
41	COINBASE	2	Get block beneficiary address
42	TIMESTAMP	2	Get block timestamp
43	NUMBER	2	Get block number
44	PREVRANDAO	2	Get previous block's random value
45	GASLIMIT	2	Get block gas limit
46	CHAINID	2	Get chain ID
47	SELFBALANCE	5	Get executing account balance
48	BASEFEE	2	Get base fee
49	BLOBHASH	3	Get versioned hashes
4a	BLOBBASEFEE	2	Get blob base fee
50	POP	2	Remove item from stack
51	MLOAD	3	Load word from memory
52	MSTORE	3	Store word to memory
53	MSTORE8	3	Store byte to memory
54	SLOAD	100	Load word from storage
55	SSTORE	100	Store word to storage
56	JUMP	8	Alter program counter
57	JUMPI	10	Conditionally alter program counter
58	PC	2	Get program counter
59	MSIZE	2	Get memory size in bytes
5a	GAS	2	Get available gas
5b	JUMPDEST	1	Mark valid jump destination
5c	TLOAD	100	Load word from transient storage
5d	TSTORE	100	Store word to transient storage
5e	MCOPY	3	Copy memory areas
5f	PUSH0	2	Place value 0 on stack
60-7f	PUSH1-32	3	Place 1-32 byte item on stack
80-8f	DUP1-16	3	Duplicate nth stack item
90-9f	SWAP1-16	3	Swap stack items
a0-a4	LOG0-4	375-1875	Append log record with 0-4 topics
f0	CREATE	32000	Create account with code
f1	CALL	100	Message-call into account
f2	CALLCODE	100	Message-call into account with code
f3	RETURN	0	Halt execution with output data
f4	DELEGATECALL	100	Call with persistent sender/value
f5	CREATE2	32000	Create account with predictable address
fa	STATICCALL	100	Static call into account

A. Appendix

fd	REVERT	0	Halt execution and revert changes
fe	INVALID	NaN	Invalid instruction
ff	SELFDESTRUCT	5000	Halt and register account for deletion

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

17.11.2024 Berlin M. Sdriguelz

Datum, Ort, Unterschrift